

Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten

Methodische Arbeit zur Entwicklung eines psychologischen
Tests zur Erfassung von bildnerischem Ausdruck

Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Bachelorgrades (B.Sc.)
Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie (Psychologie III)
der Universität Mannheim, Fakultät für Sozialwissenschaften

FSS 2014

Betreut durch

Dr. Morten Moshagen

Prof. Dr. Arndt Bröder

Kerstin Schoch

Diplom-Kunsttherapeutin (FH)

Matrikelnummer 1287621

kerstinschoch@kunsthochzwei.com

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Testinstruments zur Erfassung bildnerischen Ausdrucks. Bei der Testkonstruktion wird theoriegeleitet, empirisch gestützt vorgegangen. Die Konstruktdefinition basiert auf kunsthistorischen und kunsttherapeutischen Theorien zur Bildanalyse. Sie beschreibt bildnerischen Ausdruck in sieben Inhaltsbereichen (*Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition, Ausdruck*), die sich zum Gesamtkonstrukt zusammensetzen. Zur empirischen Erprobung der Items werden neun zweidimensionale bildnerische Arbeiten, die von Laien angefertigt wurden, ausgewählt und im Rahmen einer Onlinestudie von Experten ($N = 12$) hinsichtlich der Items beurteilt werden. Bei den Experten handelt es sich um Kunsttherapeuten. Aus dem Itempool von 113 Items werden Items mit nicht zufriedenstellenden psychometrischen Eigenschaften ausgeschlossen. Als Kriterien hierfür dienen Kennwerte aus statistischen Analysen der Itemschwierigkeit, Inter-Rater-Reliabilität, Diskriminanzfähigkeit und Inter-Item-Korrelationen. Die Endversion des RizbA umfasst 26 Items. Sie verfügt über eine Inter-Rater-Reliabilität von .525 und eine Diskriminanzfähigkeit zwischen Arbeiten von .897.

Rating Instrument for two-dimensional pictorial work (RizbA)

This paper aims to develop an instrument for measuring pictorial expression. The approach of test construction is theory-based and empirically supported. The definition of the theoretical construct is based on art historical and art therapeutic theories of image analysis. It defines pictorial expression in seven content areas (*representation, color, shape, space, motion, composition, expression*), which are compounded to the overall construct. For an empirical test nine two-dimensional pictorial artworks by non-professionals are selected and rated by experts ($N = 12$) on all items via an online study. All experts are art therapists. Starting with an itempool of 113 items, all those items with non-satisfying psychometric characteristics are excluded. This decision is based on values obtained by statistical analyses of item difficulty, inter-rater reliability, differentiation capability and inter-item correlations. The final version of RizbA includes 26 items. Its inter-rater reliability is .525 and its ability for differentiation between pictorial works is .897.

Ein Bild kann nicht schrecklich oder heiter sein; es kann rot sein oder schwarz.

Georg Baselitz

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Relevanz.....	7
1.2. Ziele der Testentwicklung	7
1.3. Potentielle theoretische Anwendungen.....	8
1.4. Potentielle praktische Anwendungen.....	8
2. Theoretische Grundlagen.....	8
2.1. Konstruktdefinition	8
2.2. Bisherige Forschung	9
2.3. Nomothetisches Netzwerk - Abgrenzungen und Zusammenhänge	13
3. Testentwicklung	15
3.1. Construct Map.....	15
3.2. Systematik der Itementwicklung	15
3.3. Antwortskala	18
4. Methode	18
4.1. Testdesign	18
4.2. Instruktionen	20
4.3. Zusatzvariablen	20
4.4. Vorerprobung.....	21
4.5. Stichprobe	21
4.6. Datenerhebung	22
4.7. Statistische Analyse	22
5. Ergebnisse.....	24
5.1. T-Test.....	24
5.2. Fehlende Werte	24
5.3. Faktorenanalyse	24
5.4. Gütekriterien der Items	25
5.5. Inter-Item-Korrelation.....	28

5.6. Itemauswahl	30
5.7. Diskriminanzfähigkeit Gesamttest	30
5.8. Inter-Rater-Reliabilität Gesamttest	30
5.9. Rückmeldungen teilnehmender und potentieller Rater.....	31
6. Diskussion	31
6.1. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	31
6.2. Allgemeine Überlegungen	36
6.3. Ausblick	37
7. Anhang	40
7.1. Abbildungen.....	40
7.2. Rückmeldungen	46
7.3. Tabellen	50
7.4. Literaturverzeichnis	54
7.5. Internetressourcen	56

Abkürzungsverzeichnis

DAPA	Diagnostic Assessment of Psychiatric Art
DokuPro	Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse
MANOVA	Multivariate Varianzanalyse (multivariate analysis of variance)
NBS	Nürtinger Beurteilungsskala
RizbA	Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten

Symbolverzeichnis

α	Alpha
η_p^2	Schätzer der Effektstärke, Partielles Eta-Quadrat
F	Prüfstatistik F-Verteilung
ICC	Intra-Klassen-Korrelation (intra-class-correlation)
M	Mittelwert der Stichprobe (sample mean)
N	Anzahl der Fälle
p	p-Wert (probability)
p_i	Itemschwierigkeit
r	Schätzer des Pearson Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten
s_i^2	Itemvarianz
SD	Standardabweichung (standard deviation)
t	Prüfstatistik Student-t-Verteilung
W	Konkordanzkoeffizient Kendall's W

1. Einleitung

1.1. Relevanz

Kunsttherapie ist eine Therapieform, die in vielen Bereichen, vor allem in psychiatrischen Kliniken, seit einigen Jahren etabliert ist. Wissenschaftlich bewiesen und generell anerkannt ist eine Wirksamkeit von Kunsttherapie jedoch bislang nicht. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass Forschung auf diesem Gebiet bislang Neuland ist. Im englischsprachigen Raum gibt es vereinzelt empirische Studien (u.a. Chapman, Morabito, Ladakakos, Schreier, & Knudson, 2001; Gantt & Tinnin, 2007; Metzl, 2008; Pifalo, 2002). Meist handelt es sich um Einzelfallstudien oder aber es wird in Prä-Post-Test-Designs untersucht, welche Wirkung kunsttherapeutische Treatments auf andere Variablen haben. Empirische Studien gibt es nur wenige (Eitel, Szkura, Pokorny, & von Wietersheim, 2008) und kaum eine davon befasst sich mit dem, was den Unterschied zu ausschließlich gesprächsbasierten Therapieformen ausmacht – nämlich die Erweiterung um eine dritte Instanz im Therapieprozess (siehe Abbildung 1; u.a. Von Spreti, Martius & Förstl, 2005). Um diesen Aspekt zu untersuchen, bedarf es eines empirischen Instrumentes, das den bildnerischen Ausdruck eines Werkes erfasst – in derselben wertungsfreien Weise, wie es im kunsttherapeutischen Setting üblich ist.

Abbildung 1
Kunsttherapeutische Triade

1.2. Ziele der Testentwicklung

Mit RizbA soll bildnerischer Ausdruck in Form einer wertfreien, objektiven Werkbetrachtung beurteilbar werden. Als Basis für die Testkonstruktion dienen Theorien der Kunsttherapie sowie der Kunsthistorik, in der die Werkbetrachtung eine lange Tradition hat. Die vorliegende Arbeit verbindet die klassische Bildanalyse mit empirischen, quantitativen Methoden. Sie soll sowohl psychologische Standards erfüllen als auch Experten auf dem Gebiet der Bildanalyse

ein nützliches Werkzeug sein. Als objektivierte Bildanalyse soll RizbA als Checkliste verwendet werden können, um Expertenmeinungen zu strukturieren und zu standardisieren. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Itempools und dessen Reduktion auf eine Testversion mit guten psychometrischen Eigenschaften.

1.3. Potentielle theoretische Anwendungen

RizbA kann im Rahmen differentialpsychologischer Forschung eingesetzt werden, um den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und bildnerischem Ausdruck zu erforschen. Im kunsttherapeutischen Kontext dient RizbA zur Erforschung kunsttherapeutischer Wirkweisen. Auch kann es von Interesse sein, den Zusammenhang zwischen bildnerischen Arbeiten und Symptomatik des Klienten zu erforschen.

1.4. Potentielle praktische Anwendungen

Bildanalysen werden in der kunsttherapeutischen Praxis üblicherweise verbal und unstandardisiert durchgeführt. RizbA bietet Kunsttherapeuten ein Instrument, um bildnerische Arbeiten von Klienten objektiv und standardisiert beurteilen zu können. Es könnte aber auch für andere kunstassoziierte Disziplinen wie Kunsthistorik und Kunstpädagogik von Interesse sein, denn RizbA erlaubt die standardisierte Analyse, Dokumentation und den Vergleich zweidimensionaler bildnerischer Arbeiten.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Konstruktdefinition

Die Definition des Konstrukts ist eine theoretisch begründete. Das zu erfassende Konstrukt ist bildnerischer Ausdruck, welchen Duden (2014) als künstlerische Gestaltung in Form eines Bildes beschreibt. Bildnerischer Ausdruck umfasst verschiedene Komponenten, die sich in Werkanalysen und Fachliteratur in einer mehr oder weniger ähnlichen Zusammenstellung wiederfinden (Arnheim, 2000; Meyer, 2011; Vollmar, 2008). Während verschiedene Autoren unterschiedliche Schwerpunkte setzen, soll die vorliegende Konstruktdefinition erschöpfend in Bezug auf alle Aspekte sein, ohne dabei redundant zu werden. Hierzu wird eine Untergliederung in sieben theoretische Inhaltbereiche von bildnerischem Ausdruck vorgenommen:

1. *Darstellungsweise*
2. *Farbe*
3. *Form*
4. *Raum*
5. *Bewegung*
6. *Komposition*
7. *Ausdruck*

Die Beschreibung der Inhaltsbereiche soll im Rahmen einer Bildanalyse erfolgen, die objektiv, wertfrei und im Geiste einer phänomenologischen Bilderfassung vorgeht. Sie ist weder evaluativ noch interpretativ, sondern spiegelt ausschließlich den bildnerischen Ausdruck des Bildes wider.

Das Instrument ist für die Beurteilung zweidimensionaler bildnerischer Arbeiten, die manuell erstellt wurden, konzipiert. Primär sind dies Zeichnung und Malerei, die am weitesten verbreiteten zweidimensionalen Genres. Zeichnung und Malerei sind zwar verschiedene Kunstgattungen, haben jedoch Grundlegendes gemein: Sie sind zweidimensional und werden mit der Hand ausgeführt. Der Duktus der Hand und des Armes wird also direkt auf den Malgrund übertragen. Zudem bestehen Überschneidungen zwischen den beiden Genres. Eine Arbeit kann gleichzeitig zeichnerische und malerische Elemente enthalten, wie zum Beispiel bei Wassily Kandinskys Komposition VIII (siehe Anhang 7.1.1., Abbildung 2) und vielen Arbeiten von Georg Baselitz. Zeichnung kann auch eine Vorstufe von Malerei sein, beispielsweise, wenn eine Vorzeichnung angefertigt wird, auf die die Malerei aufgetragen wird. Aber auch andere Techniken manueller Art sollen mit RizbA erfassbar sein; zum Beispiel die Lithografie, bei der die Steinzeichnung manuell auf den Stein aufgetragen und dann gedruckt wird. Voraussetzung ist jedoch, dass das Verfahren manuell und nicht maschinell ausgeführt wird. Man könnte argumentieren, dass Stift beziehungsweise Pinsel ein technisches Hilfsmittel sei. Es ist jedoch kein maschinelles Hilfsmittel, sondern eine Verlängerung des Armes und gibt somit den Duktus des Schaffenden wieder.

2.2. Bisherige Forschung

Für die Beurteilung von bildnerischen Arbeiten im kunsttherapeutischen Kontext bestehen bereits einige Instrumente, die im Folgenden erläutert werden.

2.2.1. Diagnostic Assessment of Psychiatric Art (DAPA)

Die DAPA von Hacking, Foreman, und Belcher (1996) bewertet *Farbe* und *Struktur* eines Bildes. Sie zeigt Unterschiede zwischen Patienten mit psychiatrischen Störungen und Kontrollpersonen auf und trennt zuverlässig zwischen den beiden Gruppen. Bei der Durchführung wird das Bild durch ein transparentes Raster in 20 gleiche Felder unterteilt. In jedem einzelnen Feld werden dann folgende Aspekte erfasst: *Vorhandensein von neun Farben (rot, gelb, orange, purpurrot, grün, blau, braun, weiß, schwarz)*, *Farbintensität (hohe, neutrale oder niedrige)*, *Linie (dick, verändert oder dünn)*, *Prozentsatz der durch verwendete Farbmittel abgedeckten Fläche*, *emotionale Eintönung (positiv, neutral oder negativ)*. Die Bewertung des Gesamtbildes ergibt sich aus den Mittelwerten, die über die Felder gebildet werden.

Elbing und Hacking (2001) berechnen Kendall's Konkordanzkoeffizient W als Maß für Inter-Rater-Reliabilität der DAPA. Dieser wird pro Bild berechnet und reicht von .823 bis .912.

Das Instrument bewertet Einzelbereiche des Bildes und fügt diese dann zu einem Gesamtwert zusammen. Es ist fraglich, ob es damit der Gesamtgestaltung gerecht werden kann, denn das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile. Auf diese Weise können relevante Informationen verloren gehen. Beispielsweise würden sich starke Formkontraste durch die Bildung des arithmetischen Mittels nivellieren. Die DAPA beinhaltet keine Gestaltungsaspekte wie Form, Raum oder Komposition. Zudem erscheint der Gesichtspunkt *emotionale Tönung* verhältnismäßig subjektiv. Der Anwendungsbereich der DAPA ist klinisch definiert.

2.2.2. Nürtinger Beurteilungsskala (NBS)

Die NBS von Eber, Müller, Bader und Baukus (1998) dient zur Einschätzung von Patientenbildern im Therapieverlauf. Sie erfasst die vier Gestaltungsfaktoren *Farbe*, *Form*, *Linie* und *Bewegung*. Der Faktor *Linienführung* bildet dabei den ausdifferenziertesten mit insgesamt zehn Items (*gerade, gebogen, senkrecht, waagrecht, diagonal, überschneidend, kräftig, zart, unterbrochen, anschwellend, abschwelend*). Farbe wird mithilfe von sieben *Farbqualitäten* abgebildet (*leuchtend, gesättigt, gemischt, dicht, überlagernd, kräftig, zart*). Der Faktor Form wird mittels dreier Items (*offen, geschlossen, überschneidend*) beurteilt, wobei diese separat für Einzelform und Gesamtkomposition erhoben werden. Der vierte Faktor *Bewegung* wird mittels zweier Items erfasst (*ruhig, dynamisch*). Alle Items werden mit einer fünfstufigen Ratingskala, die Skalenpunkte von *trifft voll zu* bis *trifft überhaupt nicht zu* umfasst, bewertet. Das Bild wird bei der Analyse als Gesamtes betrachtet.

Im Rahmen der bereits bei der DAPA erwähnten Vergleichsstudie berechnen Elbing und Hacking (2001) auch für die NBS Kendall's *W*. Auch hier wird der Kennwert für jedes der beurteilten Bilder einzeln berechnet. Bei Bildern der klassischen Moderne reicht die Inter-Rater-Reliabilität von .170 bis .719, bei Patientenbildern hingegen von .451 bis .680.

Psychometrische Kennwerte der einzelnen Items der NBS liegen nicht vor. Die NBS umfasst jedoch viele Gesichtspunkte einer klassischen Bildanalyse und verfügt über einen theoriebasierten Aufbau. Insbesondere die Gestaltungsfaktoren *Linie* und *Farbe* sind gut ausdifferenziert. Aspekte wie Darstellungsweise, Raum, Gesamtposition und Ausdruck sind jedoch nicht enthalten.

2.2.3. Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse (DokuPro)

Elbings (2007) Instrument zur Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse (DokuPro) ist ein Dokumentationssystem mit Fokus auf die Prozesse des Patienten in Psychotherapie und Psychosomatik. DokuPro erfasst modular fünf Qualitäten: die *Arbeitsweise* und *Arbeitshaltung* des Klienten, die *Wirkung des Werkes/ Ausdruck*, die *Reflexion* des Klienten sowie seine *Beziehung* zur Gruppe und zum Therapeuten. Je nach Kriterium umfasst die Dokumentation fünf bis 16 Items, welche mit einer sechsstufigen Likert-Skala mit Skalenpunkten von *trifft überhaupt nicht zu* bis *trifft vollständig zu* bewertet werden. Zusätzlich können in offenem Antwortformat Bemerkungen zu den einzelnen Items notiert werden (Elbing, 2007; Elbing & Hölzer, 2007; Elbing, Neuwirth, Knöbel, & Krilles-Mayr, 2010).

Elbing, Hölzer, Danner-Weinberger und von Wietersheim (2009) berechnen als Maß für Inter-Rater-Reliabilität ebenfalls Kendall's *W*. Je nach Experimentalgruppe (Experten und Studenten der Kunsttherapie) erreicht der Inhaltsbereich *Ausdruck/ Darstellung* eine Inter-Rater-Reliabilität von .554 bis .694. Für alle Skalen wird ein Cronbachs $\alpha > .68$ berichtet. Allerdings werden mit den Ratern vorab Beobachtertrainings durchgeführt, worauf sicher ein Teil der Übereinstimmung zurückzuführen ist.

Einige Items enthalten viele zwar ähnliche, aber doch verschiedene Begriffe. Dies birgt die Gefahr, dass in einem Item mehrere Aussagen enthalten sind, was wiederum zu Unklarheiten, auf welche der Aussagen der Proband nun geantwortet hat, führt (Moosbrugger & Kelava, 2008). Ein Beispiel hierfür ist dieses Item: *Das entstandene Werk oder Objekt wirkt realistisch/ gegenständlich/ proportioniert, naturalistische Form/ Darstellung, Objekt ist benennbar*. Ein Werk kann gegenständlich, aber nicht naturalistisch sein, wie beispielsweise viele Portraits von Paula Modersohn-Becker (siehe Anhang 7.1.1., Abbildung 3).

DokuPro bewertet kein fertiges Werk, sondern ist eine Prozessdokumentation, die ihren Schwerpunkt auf die Prozesse des Klienten legt. Für die vorliegende Arbeit ist daher die einzige relevante Skala *Ausdruck/ Darstellung*. Diese erfasst die Wirkung des entstandenen Werkes (*Das entstandene Werk oder Objekt wirkt...*) mit insgesamt elf Items (*realistisch/ gegenständlich/ proportioniert, naturalistische Form/ Darstellung, Objekt ist benennbar; abstrakt; verworren/ unklar/ diffus/ gestaltlos; lebendig; starr; flächig; körperlich; räumlich; (Bild-)Raum ausschöpfend, Raum erfüllend; sich ausweitend, expandierend, überschreitend; reduziert; fragmentiert, unzusammenhängend*; Elbing & Hölzer, 2007).

2.2.4. Phänomenologische Bilderfassung

Die phänomenologische Bilderfassung ist ein kunsttherapeutisches Instrument zur Bildbeschreibung. Ihr Ausgangspunkt ist die Doppelfunktion des ästhetischen Zustands, nämlich sowohl als Erkenntnismethode als auch als therapeutisches Agens der Kunsttherapie. Das Werk ist zum einen Ergebnis, gleichzeitig aber auch Impuls für neue kunsttherapeutische Prozesse. Die Methode setzt Voraussetzungs-bewusstheit, also die Unvoreingenommenheit des Betrachters, voraus. Sie ist deskriptiv, kritisch und heuristisch mit dem Ziel einer Wahrnehmung ohne Urteil (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003).

Als Einstieg wird zunächst das gesamte Werk erfasst, dann seine Details und zuletzt wird die Betrachtung wieder zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Für die Bildbetrachtung wird eine grobe Gliederungsstruktur empfohlen, die für jedes Bild anders aussehen kann und daher flexibel und sinnvoll angepasst werden sollte (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003). Zunächst wird der Spontaneindruck des Bildes beschrieben. Dann folgen die Aspekte *Material, vorherrschende Bildeigenschaften, Farben (Farbaufzählung, Quantitative Farbverhältnisse, Pinselduktus, Farbauftrag/ Qualität, Farbintensität, Licht und Schatten beziehungsweise Hell- und Dunkelwerte, Farbkontraste), Form (Formarten, quantitative Formverhältnisse, Formqualitäten, Formcharakter, Herstellungsart/ Struktur, Formkontraste), Linien (Linienarten, Linienverläufe, Linienqualitäten), Bewegung (Wie ist die Bewegung?, In welche Richtung geht die Bewegung?), Raum (u.a. Perspektive), Inhalte/ Bedeutungen (z.B. Was ist zu sehen? Was passiert auf dem Bild?) und Komposition (formaler Aufbau, Beziehungsgefüge, Gesamteindruck)*. Im Anschluss werden die beschriebenen Aspekte mit dem Spontaneindruck verglichen und ein Resümee gezogen, in wieweit sich dieser Eindruck nach der Bilderfassung verändert hat (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003).

Phänomenologische Bilderfassung erfasst sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte. Aspekte wie der Spontaneindruck sind höchst subjektiv, wie die Autoren selbst betonen. Phä-

nomenologische Bilderfassung dient als wertfreie, unvoreingenommene Betrachtungsweise im kunsttherapeutischen Setting. Sie ist kein empirisches Instrument, bietet aber eine relevante theoretische Position für die vorliegende Arbeit.

2.2.5. Schlussfolgerung

Für bildnerische Arbeiten existieren in der Kunsttherapie bislang noch kaum definierte Bildbeschreibungstandards (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003). Keines der beschriebenen Instrumente enthält alle sieben Teilbereiche der Konstruktdefinition und erfasst das Konstrukt erschöpfend. Drei der Tests sind speziell für den klinischen Anwendungsbereich und nicht für eine allgemeine Anwendung konzipiert. Zudem entsprechen methodisches Vorgehen und psychometrische Eigenschaften oft nicht den Kriterien empirischer psychologischer Forschung. Keines der beschriebenen Instrumente ist daher für eine differenzierte, objektive und empirisch fundierte Bildanalyse geeignet.

2.3. Nomothetisches Netzwerk - Abgrenzungen und Zusammenhänge

2.3.1. Bildnerische Techniken

Das Instrument ist ausschließlich für zweidimensionale, manuell gestaltete bildnerische Arbeiten konzipiert. Es ist nicht für Arbeiten, die maschinell, unter Zuhilfenahme technischer Geräte erstellt wurden, konstruiert. Dazu gehören zum Beispiel Techniken der Druckgrafik wie Radierung, Holzschnitt oder Kupferstich, die sich insofern von der manuellen Arbeitsweise unterscheiden, als dass sie nicht mehr den unmittelbaren Duktus des Schaffenden wiedergeben. Vergleicht man beispielsweise eine zarte Linie in einer Bleistiftzeichnung mit derselben in einem Holzschnitt, so wird die gezeichnete mit eben solcher Zartheit erstellt, während es beim Holzschnitt deutlich mehr Kraft benötigt, sie ins Material zu schnitzen. Was die Fotografie betrifft, so nutzt sie die Kamera als Medium. Im Vergleich zur Druckgrafik lässt Fotografie gar keinen Duktus mehr erkennen. Eine dominante Linie in der Fotografie ist kaum vergleichbar mit einer in der Malerei, da sie vom Fotografen nicht geschaffen, sondern im Bild festgehalten wird.

Der zu untersuchende Gegenstand umfasst keine dreidimensionalen Arbeiten. Für eine Bildanalyse von Skulpturen, Objekten, Installationen und Environments sind andere Aspekte relevant als bei zweidimensionalen Werken. Beispielsweise hat Raum für eine zweidimensionale Arbeit eine andere Bedeutung als für eine dreidimensionale. So ist das Deckenfresko Michelangelo Buonarrotis in der Sixtinischen Kapelle (siehe Anhang 7.1.1., Abbildung 4) trotz seiner Zweidimensionalität beeindruckend plastisch. Es ist jedoch nicht vergleichbar mit der

Plastizität seiner Skulpturen, zum Beispiel dem „Sklaven als Atlant“ (siehe Anhang 7.1.1., Abbildung 5), der sich, im Non-finito belassen, aus dem Marmor zu schälen scheint.

2.3.2. Evaluative Bewertung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist keine evaluative Bewertung oder Beurteilung der bildnerischen Arbeiten. Es geht weder um Begabung noch um künstlerisches Können. Die Begriffe Urteil und Bewertung sind nicht als „gut oder schlecht“, sondern im Sinne einer phänomenologischen Bildanalyse zu verstehen.

2.3.3. Projektive Tests

Tests im Bereich bildnerischer Arbeiten legen häufig den Gedanken nahe, dass es sich um eine assoziative Deutung des Bildes handelt. Das vorliegende Instrument ist jedoch kein projektiver Test, wie sie unter anderem in psychoanalytischen Kontexten verwendet werden (z.B. Baumzeichentest; Koch, 2008). Bei der vorliegenden Arbeit geht es weder um die Evaluation, noch um die inhaltliche Interpretation des Bildinhaltes.

2.3.4. Experimentelle Ästhetik

Zentrales Element in der Experimentellen Ästhetik ist die Frage, warum etwas als schön empfunden wird. Sie forscht nach grundlegenden Gesetzmäßigkeiten ästhetischen Erlebens, wobei der Wahrnehmende das Subjekt der ästhetischen Erfahrung ist (Kebeck & Schroll, 2011). Für die vorliegende Arbeit sind diese Aspekte ästhetischen Erlebens, also ob ein Werk als schön oder hässlich empfunden wird, jedoch irrelevant. Dies würde nämlich eine subjektive Bewertung des Stimulus‘ bedeuten. Die vorliegende Arbeit zielt jedoch auf eine objektive Bewertung ab.

2.3.5. Kunstpsychologie

Die Kunstpsychologie überträgt bestehende psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse auf Beispiele der Kunst. Hierbei steht entweder die Wahrnehmung von Kunstwerken im Zentrum oder es wird die Rezeption oder Produktion eines Werkes analysiert. Kreativität und die Persönlichkeit des Künstlers spielen hier eine entscheidende Rolle (Kebeck & Schroll, 2011). Kunstpsychologie und die vorliegende Arbeit überschneiden sich inhaltlich, insofern als dass bei beiden die Rezeption des Werkes analysiert wird. Psychische Prozesse im Kunstschaffenden oder Rezipienten sind hier jedoch nicht von Bedeutung.

3. Testentwicklung

Die Testkonstruktion ist rationaler Art. Bei der Testentwicklung handelt es sich um ein theoriegeleitetes, empirisch gestütztes Vorgehen. Items werden deduktiv, auf Basis von kunsthistorischen und kunsttherapeutischen Theorien zur Bildanalyse hergeleitet. Insofern handelt es sich um keine empirische Arbeit im ursprünglichen Sinne.

3.1. Construct Map

Die einzelnen Items bilden jeweils eine Komponente des Konstrukts ab und setzen sich, ähnlich wie bei formativen Modellen, zum Gesamtkonstrukt zusammen. Daher müssen die Items nicht zwangsläufig miteinander korrelieren. Die Bildung eines Gesamtsummenwertes über alle Items hinweg ist nicht sinnvoll, da eine hohe oder niedrige Ausprägung nur auf Itemebene interpretierbar ist. In Folge dessen ist auch die Erstellung einer Construct Map nicht sinnvoll beziehungsweise gar nicht möglich. Stattdessen entsteht ein Profil von Merkmalen, welches den bildnerischen Ausdruck eines Bildes widerspiegelt.

3.2. Systematik der Itementwicklung

Die Itementwicklung erfolgt theoriegeleitet. Hierzu werden zunächst die genannten sieben Inhaltsbereiche aufgestellt. Diese werden in der einschlägigen Fachliteratur wiederholt erwähnt und decken erschöpfend alle Aspekte einer klassischen Bildanalyse ab. Die Inhaltsbereiche sind dabei nicht als unabhängige Faktoren, sondern als Systematisierung zu betrachten. Sie können in einzelnen Aspekten überlappen, wie beispielsweise *Raum* und *Farbe*, wenn es um Farbperspektive geht.

Dann werden anhand von Fachliteratur, den bereits beschriebenen Testinstrumenten und eigener Erfahrung zu jedem Inhaltsbereich Items generiert, die den gesamten Bereich inhaltlich abdecken. Für Material, Bildgröße und Technik werden keine Items generiert, da diese generell objektiv beurteilbar sind. Die Items werden in Frageblöcken zusammengefasst. Jeder Frageblock umfasst mehrere Items und wird durch einen gemeinsamen Itemstamm eingeleitet (z.B. *Das Bild enthält...*). Lediglich ein Frageblock wird durch keinen Itemstamm eingeleitet, da die Items keines einleitenden Satzes bedürfen (z.B. *Figur und Grund sind voneinander unterscheidbar*). Die Inhaltsbereiche sowie zugehörige Beispielitems werden im Folgenden genauer erläutert.

3.2.1. Darstellungsweise

Der Inhaltsbereich *Darstellungsweise* bezieht sich auf eine grundlegende Einordnung der Arbeit. Dazu zählt die Positionierung der Arbeit im Kontinuum zwischen Malerei und Zeich-

nung (*Das Bild enthält zeichnerische Elemente/ malerische Elemente*) sowie die Abstraktionsstufe der Arbeit (*Die Darstellungsweise ist gegenständlich/ abstrahiert/ abstrakt*; Arnheim, 2000). Der Inhaltsbereich *Darstellungsweise* ist in der Itementwicklung mit drei Frageblöcken und insgesamt sieben Items der am wenigsten stark repräsentierte Bereich. Da der Bereich dazu dient, die Arbeit grundlegend zu positionieren, sind keine weiteren Items erforderlich.

3.2.2. Farbe

Stuhler-Bauer und Elbing (2003) betrachten Farbe, deren Auswahl, Verwendung, Verteilung und Zusammenwirken als zentrale Komponente eines Bildes. Der Inhaltsbereich *Farbe* umfasst sowohl Qualität als auch Quantität. Des Weiteren werden hierunter auch Aspekte des Lichts subsummiert (z.B. *Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend*). Was die Farbqualität betrifft, so beziehen sich einige Items auf Goethes Farbenlehre (z.B. *Im Bild befinden sich vorwiegend Tertiärfarben*; Vollmar, 2008). Es werden aber auch sechs der sieben Farbkontraste nach Johannes Itten (z.B. der *Primärfarbenkontrast*; Meyer, 2011; Vollmar, 2008) mitaufgenommen. Der siebte, der Simultankontrast, wird außen vor gelassen, da dieser nur selten gegeben ist und zudem oft missverstanden wird. Der Inhaltsbereich enthält drei Frageblöcke mit insgesamt 21 Items und ist der am zweitstärksten besetzte Bereich.

3.2.3. Form

„Durch die Form kristallisiert sich eine gewisse Ordnung im Bild heraus“ schreiben Stuhler-Bauer und Elbing (2003). Form kann selbständig existieren und unterscheidet sich damit von Farbe, die eine Form benötigt. Der Inhaltsbereich *Form* bezieht sich auf die gesamte Geartetheit der im Bild befindlichen Formen. Dazu gehört die Formgebung der Bildbestandteile (z.B. *Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch*) sowie die Bildfläche (z.B. *Das Bild wirkt flächig*). Da sich Formen meist aus Linien bilden (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003), beinhaltet *Form* auch Aspekte der Linienführung (z.B. *Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen*; Kandinsky, 1955). Der Inhaltsbereich ist mit vier Frageblöcken und insgesamt 33 Items der am stärksten besetzte Bereich. Diese große Anzahl Items ist dadurch zu erklären, dass Form – neben Farbe – das Kernstück einer Bildanalyse ist.

3.2.4. Raum

Raum oder auch Räumlichkeit bezieht sich auf die Ausgestaltung des Bildraumes. Der Begriff des Raumes in Bezug auf zweidimensionale Arbeiten erscheint zunächst paradox, da Raum per Definition ein dreidimensionales Konstrukt ist. Was allerdings mit Raum gemeint ist, ist eine Darstellungsweise, durch die eine räumliche Wirkung entsteht (Stuhler-Bauer & Elbing,

2003). Der Inhaltsbereich *Raum* bezieht sich auf das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit von Perspektive (z.B. *Das Bild ist perspektivisch*). Zudem sind Raumtiefe (z.B. *Das Bild wirkt zweidimensional*) und der Umgang mit Bildraum relevant (z.B. *Das Bild wirkt den (Bild-)Raum ausschöpfend, den Raum erfüllend*; Arnheim, 2000; Meyer, 2011). Der Bereich wird mit insgesamt neun Items, die in zwei Frageblöcke untergliedert sind, repräsentiert.

3.2.5. Bewegung

Die Bewegung eines Bildes zu beschreiben klingt ähnlich paradox wie die Beschreibung der Räumlichkeit eines Bildes, denn real bewegt sich hier nichts. Jedoch kann im Bild eine Schein- oder illusionäre Bewegung gegeben sein. Beispielsweise können Linien als Bewegungsspuren den Blick des Betrachters lenken oder die schräge Positionierung eines Bildobjektes eine Abweichung von der Ruhestellung suggerieren (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003). Der Bereich *Bewegung* bezieht sich auf die im Bild vorhandene Bewegungsqualität. Dazu gehört die Wahrnehmung von Bewegtheit im Bild (z.B. *Das Bild ist bewegt*), deren Intensität (z.B. *Die Bewegung im Bild ist klein*) sowie deren Gerichtetheit (z.B. *Die Bewegung im Bild ist zielgerichtet*; Arnheim, 2000). Der Inhaltsbereich verfügt über insgesamt zwölf Items, die in zwei Frageblöcke unterteilt sind.

3.2.6. Komposition

Die Komposition oder auch Gesamtkomposition eines Bildes entspricht einem Gesamtüberblick über alle formalen Aspekte, aus denen sich das Bild zusammensetzt. Sie beschreibt den Bildaufbau sowie die Beziehung der Bildelemente zueinander und zum großen Ganzen (Stuhler-Bauer & Elbing, 2003). Zentrale Elemente des Inhaltsbereichs *Komposition* sind die Ausrichtung der Gesamtkomposition (z.B. *Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt*), deren Symmetrie (z.B. *Die Gesamtkomposition ist symmetrisch*) sowie der Bezug, in dem die Bildelemente zueinander stehen (z.B. *Bildobjekte verschmelzen*). Ein weiterer Aspekt ist die Lage des Bildschwerpunktes (z.B. *Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der oberen Bildhälfte*; Meyer, 2011). Der Bereich verfügt über 20 Items, die in drei Frageblöcke untergliedert sind.

3.2.7. Ausdruck

Der Duden (2014) definiert Ausdruck im Kontext der Kunst als Aussagekraft und künstlerische Gestaltung. Stuhler-Bauer und Elbing (2003) führen diesbezüglich den Begriff der Anmutungsqualitäten ein und betonen, dass diese schwer zu quantifizieren sind, da sie sich meist aus verschiedenen Sinnesqualitäten zusammensetzen. In der Tat handelt es sich hierbei um den am wenigsten objektiven der sieben Inhaltsbereiche. Jedoch beschreibt der Inhaltsbereich *Ausdruck* als einziger Bereich den Charakter des Bildes (z.B. *Das Bild wirkt verworren*). Um

den Bereich möglichst objektiv zu halten, werden daher Interpretationen und Assoziationen in den Items vermieden. Der Inhaltsbereich *Ausdruck* umfasst einen Frageblock mit insgesamt elf Items.

3.3. Antwortskala

Als Antwortskala dient eine sechsstufige bipolare Likert-Skala. Diese ist diskret gestuft mit einer verbalen Verankerung in Form von Abstufungen des Zutreffens (*trifft überhaupt nicht zu – trifft nicht zu – trifft eher nicht zu – trifft eher zu – trifft zu – trifft vollkommen zu*). Die Items werden so formuliert, dass sie auch bei Nichtzutreffen, wenn das Item für das Bild irrelevant ist, beantwortet werden können. Auf eine neutrale Antwortkategorie wird verzichtet, da soziale Erwünschtheit hier kaum relevant ist und die Rater daher in der Lage sein sollten, auf jedes Item ehrlich zu antworten.

4. Methode

4.1. Testdesign

4.1.1. Analyseeinheiten

Für die Testkonstruktion und die Analysen sind zwei unterschiedliche Analyseeinheiten relevant – zum einen die bildnerische Arbeit, also der zu beurteilende Stimulus, und zum anderen der Rater, also der Beurteilende.

Bildnerische Arbeiten

Da das RizbA primär zur Beurteilung von Laienkunst konzipiert ist, kommen zunächst nur bildnerische Arbeiten von Laien in Frage. Der Erschaffer eines Bildes sollte also weder eine künstlerische Ausbildung noch ein mit Kunst assoziiertes Studium absolviert haben (z.B. Freie Kunst, Kunstpädagogik, Kunsttherapie). Der Grund dafür ist folgender: Ein Künstler verfügt über ein professionelles Repertoire an bildnerischen Ausdrucksweisen und setzt dieses entsprechend seiner künstlerischen Position ein. Was er ausdrückt muss jedoch nicht unmittelbar seinem persönlichen Empfinden entsprechen. Beispielsweise verwendet der Künstler Jonathan Meese in seinen Arbeiten nationalsozialistische Symbolik (<http://jonathanmeese.com>, 2014). Er nutzt diese als Mittel zur Provokation und spielt mit dem Tabu. Ein Laie hingegen arbeitet in der Regel spontan und aus persönlichen Empfinden heraus, ohne dabei eine künstlerische Position zu vertreten. Aus demselben Grund werden Werke aus der Kunstgeschichte ausgeschlossen. Hier besteht zusätzlich die Gefahr, dass bei bekannten Werken beim Rater Vorwissen – nämlich Kunstwissen – aktiviert und dadurch das

Urteil verfälscht wird. Die bildnerischen Arbeiten dienen als Analyseeinheit für die Berechnung der Itemschwierigkeit, der Diskriminanzfähigkeit der Items sowie der Inter-Item-Korrelationen.

Rater

RizbA ist als Ratinginstrument für Experten konzipiert. Daher kommen als Rater ausschließlich Personen in Frage, die auf dem Gebiet der Werkbetrachtung ausgebildet sind. Wünschenswert ist es zudem, dass sie mit bildnerischen Arbeiten von Laien vertraut sind. Künstler sind Experten darin, bildnerischen Ausdruck zu schaffen, jedoch nicht zwangsläufig auch darin, diesen zu analysieren. Kunsthistoriker sind vertraut mit der Bildanalyse, ihr Fokus liegt allerdings meist nicht auf der Analyse von Laienkunst. Kunsttherapeuten hingegen erfüllen beide Kriterien. Sie sind in Bildanalysetechniken ausgebildet und befassen sich täglich professionell mit künstlerischen Arbeiten von Laien. Da die Berufsbezeichnung Kunsttherapeut bislang nicht gesetzlich geschützt ist, wird als Kriterium für den Expertenstatus ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Kunsttherapie vorausgesetzt. Die Rater dienen als Analyseeinheit für die Berechnung der Inter-Rater-Reliabilität.

4.1.2. Ablauf der Studie

Zur Erhebung der Testdaten wird eine Onlinestudie konstruiert, bei der Experten auf dem Gebiet der Kunsttherapie bildnerische Arbeiten von Laien anhand der 113 Items beurteilen sollen. Die Studie wird über das Onlineportal SoSci Survey (<https://www.soscisurvey.de>, 2014), welches die Erstellung von Online-Fragebögen ermöglicht, erhoben. Der Fragebogen ist so konzipiert, dass alle Items beantwortet sein müssen, um auf die Folgeseite zu gelangen. Für den Fall, dass nicht alle Items ausgefüllt sind, erscheint eine kurze Warnmeldung mit der Bitte die fehlende Beurteilung vorzunehmen.

Zunächst erfolgt eine kurze Einleitung, die die Versuchspersonen über die Dauer aufklärt und in die Vorgehensweise der Bearbeitung einweist (nicht zu aktualisieren oder auf „zurück“ zu klicken). Zudem wird der Proband darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, die Studie in zwei Etappen zu bearbeiten. Hierzu kann nach Bearbeitung der Hälfte der Studie pausiert und die Studie über einen personalisierten Link zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt fortgesetzt werden. Um demografische Zusatzvariablen (siehe Kapitel 4.2. Instruktionen) zu erheben, wird der Proband vor Beginn der Studie gebeten, Angaben zu seiner Person zu machen. Hierauf folgen Instruktionen zur Testbearbeitung (siehe Kapitel 4.2. Instruktionen).

Nun beginnt der inhaltliche Teil der Studie. Dem Probanden werden nacheinander neun bildnerische Arbeiten präsentiert. Zu jedem der Bilder werden alle sieben Inhaltsbereiche mit allen dazugehörigen Items präsentiert. Auf einer Browserseite erscheinen immer ein zu beurteilendes Bild und dazu alle Items eines Inhaltsbereiches. Dann folgt der nächste Inhaltsbereich zum selben Bild und so weiter.

Jeder Rater beurteilt jedes der Bilder bezüglich aller sieben Inhaltsbereiche. Um mögliche Positionseffekte auszuschalten, wird die Darbietung der Bilder und der Inhaltsbereiche über die Probanden hinweg randomisiert. Zudem wird auch die Reihenfolge der Items innerhalb eines Frageblocks innerhalb der Probanden randomisiert.

Die Befragung endet mit einem Dank an die Versuchsperson für die Teilnahme. Zudem können die Probanden freiwillig angeben, ob sie bereit sind, an einer weiteren Studie teilzunehmen und können dafür ihre Emailadresse angeben. Des Weiteren können in offenem Antwortformat Anmerkungen zur Studie gemacht werden.

Neben den quantitativen Daten werden auch qualitative Daten in Form von inhaltlichen Rückmeldungen, die teilnehmende und nicht-teilnehmende Probanden per Email senden, erfasst. Dabei wird jeweils die erste Email, also die unmittelbare Rückmeldung des Probanden, verwendet.

4.2. Instruktionen

Wie bereits erwähnt, werden dem Probanden zu Beginn der Onlinestudie Ziel und Inhalt der Untersuchung kurz erläutert. Darauf folgt die folgendermaßen lautende Instruktion:

Im Folgenden werden Ihnen neun Bilder präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild anhand des Fragebogens auf sieben bildnerische Aspekte hin zu beurteilen. Diese sind Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck. Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen. Beziehen sie sich dabei auf den vorherrschenden Gesamteindruck des Bildes und nicht auf einzelne Bilddetails. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein Ihre persönliche Einschätzung. Falls manche Fragen ähnlich klingen sollten, lassen Sie sich hiervon nicht verunsichern. Dies ist nötig, um herauszufinden welche der Fragen am besten geeignet sind.

4.3. Zusatzvariablen

Noch vor Beginn der Studie werden als Zusatzvariablen die demografischen Variablen Alter und Geschlecht erhoben. Zudem werden die Probanden gebeten ihren Namen anzugeben.

Dies erleichtert die Zuordnung bei einem späteren Retest. Das Fehlen der Anonymisierung stellt kein Problem dar, da Probanden gleich zu Beginn entscheiden können, ob sie dies möchten oder ob sie lieber nicht an der Studie teilnehmen. Zudem spielt Soziale Erwünschtheit hier kaum eine Rolle, da keine persönlichen Angaben, sondern Expertenmeinung erfasst wird. Außerdem wird erfasst, an welcher Hochschule und mit welchem Abschluss die Rater studiert haben sowie die Berufserfahrung als Kunsttherapeut in Jahren. Diese Angaben dienen auch dazu, eventuell nicht geeignete Probanden auszufiltern.

4.4. Vorerprobung

Die Onlinestudie wird an einer kleinen Testandengruppe von zwei Personen vorerprobt, um generelle Mängel aufzudecken. Um die Stichprobe potentieller Probanden nicht zu verringern, werden hierfür keine Experten verwendet. Die Vorerprobung besteht aus kognitivem Vortesten, bei dem die Probanden den gesamten Test durchführen und aufgefordert sind, dabei laut zu denken. Zudem wird eine retrospektive Befragung durchgeführt.

4.5. Stichprobe

4.5.1. Bildnerische Arbeiten

Das zu bewertende Stimulusmaterial besteht aus neun zweidimensionalen bildnerischen Arbeiten von Laien, davon sieben Frauen und zwei Männer, im Alter von 24 bis 62 Jahren ($M = 35.4$, $SD = 12.73$). Die Stichprobe der Probanden ist möglichst heterogen gewählt, so dass sie sich in Alter, Bildungsstand und Beruf unterscheiden.

Zur Akquise geeigneter Bilder werden Laien gebeten, Bilder zu malen beziehungsweise zu zeichnen. Das Material hierfür wird den Probanden zur Verfügung gestellt. Als Angabe werden lediglich Vorgaben bezüglich der Kunstgattung (Malerei vs. Zeichnung) und der Darstellungsweise (gegenständlich vs. abstrahiert vs. abstrakt), in der das Bild sein soll, gemacht. Aus den entstandenen Bildern werden neun Arbeiten ausgewählt. Da eine Zufallsauswahl in diesem Falle nicht praktikabel ist, wird eine möglichst heterogene und für Laienarbeiten möglichst repräsentative Auswahl getroffen. Als Orientierung hierfür dient die eigene Erfahrung auf dem Gebiet der Kunsttherapie. Die Arbeiten werden fotografiert und für die Studie in digitalisierter Version verwendet. Abbildungen der bildnerischen Arbeiten unter Angabe von Technik und Bildgröße finden sich im Anhang unter 7.1.2.

4.5.2. Rater

Insgesamt werden 126 Kunsttherapeuten mit Hochschulabschluss in diesem Studienfach per Email angeschrieben. Durch berufliche Kontakte liegen einige Kontaktdaten bereits vor. Weitere werden über die Website des Deutschen Fachverbands für Kunst- und Gestaltungstherapie (<http://www.dfkg.de>, 2014) generiert. Jeder der Angeschriebenen erhält einen personalisierten Link zur Onlinestudie.

Von den kontaktierten Ratern nahmen insgesamt 23 Personen an der Studie teil. Zehn der Rater beendeten die Studie komplett. Zwei Probanden bearbeiteten den Fragebogen mindestens bis zur Hälfte. Elf Rater brachen den Fragebogen vor der Hälfte ab. Verwendet werden alle mindestens bis zur Hälfte bearbeiteten Fragebögen.

Unter den verbliebenen zwölf Ratern ($N = 12$) waren elf Frauen und ein Mann, im Alter von 29 bis 63 Jahren ($M = 42.41$, $SD = 11.77$). Alle Probanden besitzen einen Hochschulabschluss im Fach Kunsttherapie - zehn davon ein Diplom, ein Proband einen Master sowie ein Proband ein Zertifikat. Sie verfügen über eine Berufserfahrung von null bis 23 Jahren ($M = 9.73$, $SD = 8.15$). Alle Rater beurteilten alle Bilder anhand der gesamten Anzahl an Items. Eine Raterschulung wurde nicht durchgeführt.

4.6. Datenerhebung

Die Untersuchung wird, wie bereits beschrieben, als Onlinestudie konzipiert und mittels SoSci Survey erhoben. Jeder Proband bearbeitete den Fragebogen von einem eigenen Computer aus. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für den kompletten Fragebogen betrug 88 Minuten.

4.7. Statistische Analyse

Jedes der Items erfasst eine spezifische Komponente des Konstrukts. Ähnlich wie beim formativen Messmodell, setzen sich diese verschiedenen Komponenten zum Gesamtkonstrukt bildnerischer Ausdruck zusammen. Daraus folgt, dass Items nicht zwangsläufig miteinander korrelieren, wie es bei Skalen reflektiver Merkmale der Fall ist. Bei den sieben Inhaltsbereichen handelt es sich nicht um Dimensionen beziehungsweise Faktoren im statistischen Sinne, sondern um theoriebasierte Inhaltsbereiche. Die Bildung eines Gesamtwertes würde hier keinen Sinn ergeben, da hohe oder niedrige Ausprägungen ausschließlich auf Itemebene inhaltlich interpretierbar sind.

Einige in der psychologischen Testkonstruktion übliche Statistiken sind daher nicht sinnvoll einsetzbar. Hierzu gehören solche statistischen Kennwerte, die voraussetzen, dass die Testskala dasselbe Merkmal misst (z.B. Itemtrennschärfe und Cronbachs α als Maß für interne Konsistenz). Stattdessen werden als Gütekriterien Kennwerte wie Itemschwierigkeit, Inter-Rater-Reliabilität und Diskriminanzfähigkeit der Items herangezogen. Zusätzlich werden Inter-Item-Korrelationen bestimmt sowie eine exploratorische Faktorenanalyse durchgeführt, um die theoretische Annahme, dass es keine inhaltlich interpretierbaren Faktoren im statistischen Sinne gibt, zu prüfen.

Den folgenden Analysen liegt die Annahme zugrunde, dass die Abstände zwischen den Skalenpunkten gleich sind und die Daten Intervallskalenniveau besitzen. Die statistischen Analysen werden mit SPSS durchgeführt und in Excel aufbereitet. Die Antwortstufen 1 - 6 der Items werden in 0 - 5 umkodiert, so dass 0 der Antwort *trifft überhaupt nicht zu* und 5 der Antwort *trifft vollkommen zu* entspricht.

Was die Kriterien für den Ausschluss von Items betrifft, ist Folgendes anzumerken: Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Studie auf bislang wenig erforschtem Gebiet handelt, liegen kaum Normen oder Vergleichswerte, an denen sich orientiert werden könnte, vor. Daher ist es nicht möglich, alle Ausschluss- und Eignungskriterien für Items bereits a priori festzulegen, wie es in psychologischer Forschung auf besser erforschten Gebieten wissenschaftlicher Standard ist. Stattdessen muss bei einem Teil der Analysen auf eine exploratorische Vorgehensweise zurückgegriffen werden, bei der Ausschlusskriterien in Bezug zur Verteilung der jeweiligen Kennwerte gesetzt werden. Bei den berechneten Gütekriterien kann für Itemschwierigkeit und Inter-Item-Korrelationen auf die üblichen Konventionen zurückgegriffen und das Kriterium a priori festgelegt werden. Bei der Inter-Rater-Reliabilität hingegen muss das Kriterium in den verschiedenen Inhaltsbereichen unterschiedlich angesetzt werden, um den Bereich ausreichend inhaltlich abzudecken. Bei den Maßen für Diskriminanzfähigkeit kann das Kriterium erst nach Vorliegen der Verteilung gesetzt werden.

Ziel der Itemauswahl ist es, dass alle sieben Inhaltsbereiche etwa gleich stark mit Items besetzt sind. Jeder Bereich sollte dabei mindestens über drei Items verfügen.

Datensätze und Syntax der durchgeführten Analysen sind im Anhang auf der beigefügten Daten-CD zu finden.

5. Ergebnisse

5.1. T-Test

Um systematische Verzerrungen auszuschließen wird zunächst untersucht, ob sich Rater, die die Studie vorzeitig abbrachen, hinsichtlich ihrer soziodemografischen Angaben von solchen Ratern, die mindestens die Hälfte des Tests bearbeiteten, unterscheiden. Hierzu wird ein T-Test mit der Gruppenzugehörigkeit als unabhängiger Variable und den soziodemografischen Daten als abhängigen Variablen durchgeführt.

Die zwei Gruppen unterscheiden sich bezüglich keiner der erhobenen soziodemographischen Variablen Alter ($t(21) = -0.03, p = .974$), Geschlecht ($t(21) = 1.18, p = .251$), Hochschule ($t(21) = 0.63, p = .533$), Hochschulabschluss ($t(21) = 0.47, p = .638$) und Berufserfahrung als Kunsttherapeut in Jahren ($t(21) = 0.63, p = .532$).

5.2. Fehlende Werte

Fehlende Werte für zwei Rater, die die Studie nicht komplett zu Ende bearbeitet haben, werden mittels Multipler Imputation mit zehn Iterationen geschätzt.

5.3. Faktorenanalyse

Mit einer exploratorischen Faktorenanalyse wird überprüft, ob sich die Items sinnvoll mehreren Faktoren zuordnen lassen. Aufgrund der großen Anzahl an Items und der geringen Anzahl von Ratern kann kein Maximum-Likelihood-Verfahren angewendet werden. Daher wird auf eine Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Oblimin Rotation zurückgegriffen. Zur Überprüfung wird eine Parallelanalyse nach Horn durchgeführt. Da SPSS selbst keine Funktion hierfür besitzt, wird eine von O'Connor (2000; siehe auch Anhang 7.5., University of British Columbia, 2014) entwickelte Syntax verwendet, mit der ein gemittelter Zufallsdaten-Eigenwertverlauf auch in SPSS berechnet werden kann. Dabei wird ebenfalls eine Hauptkomponentenanalyse gerechnet.

Es werden elf Faktoren mit Eigenwerten größer als eins extrahiert, die insgesamt beinahe 100% der Varianz aufklären (siehe Anhang 7.3., Tabelle 3). Diese Parallelanalyse zeigt, dass bei den ersten elf Faktoren der empirische Faktor über dem Zufallsfaktor liegt, und bestätigt somit die Elf-Faktoren-Lösung. Die Zuordnung der Items zu den Faktoren und somit die Bedeutung der Faktoren sind inhaltlich nicht sinnvoll interpretierbar (siehe Anhang 7.3., Tabelle 4).

5.4. Gütekriterien der Items

5.4.1. Itemschwierigkeit

Die Itemschwierigkeit dient als Kriterium dafür, dass Items ausreichend gut zwischen unterschiedlichen Bildern differenzieren können. Je höher der Wert ist, desto leichter fällt es dem Rater das Item mit zutreffend zu beantworten. Sehr leichte Items differenzieren schlecht, da sie bei beinahe bei jedem Bild mit zutreffend beantwortet werden können. Umgekehrt – bei einem kleineren Wert – fällt es dem Rater schwer, mit zutreffend zu antworten, da das Item für kaum ein Bild zutrifft. Um differenzieren zu können, sollte ein Item etwa mittelschwierig sein. Die Itemschwierigkeit wird, wie in Moosbrugger und Kelava (2008) beschrieben, als Schwierigkeitsindex für intervallskalierte Stufen nach Dahl berechnet. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten.

A priori wird als Kriterium festgelegt, dass alle Items mit einer Schwierigkeit unter .10 und über .90 ausgeschlossen werden, um sehr schwierige und sehr leichte Items zu entfernen. Die Itemschwierigkeit liegt für keines der 113 Items unter .10 oder über .90 (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7). Dies bedeutet, dass keines der Items extrem leicht oder extrem schwierig ist.

5.4.2. Inter-Rater-Reliabilität

Die Inter-Rater-Reliabilität eines Items gibt wieder, wie einig sich Rater bei der Bewertung dieses Merkmals sind. Eine niedrige Reliabilität würde bedeuten, dass das Merkmal sehr unterschiedlich beurteilt wird und die Rater das Item offenbar unterschiedlich auffassen. Das käme einer nicht genügend objektiven Itembewertung gleich.

Da die Daten von mehr als zwei Beobachtern vorliegen und Intervallskalenniveau der Daten angenommen wird, werden zur Analyse Intra-Klassen-Korrelationen (*ICCs*), wie bei Wirtz und Caspar (2002) beschrieben, berechnet. Datengrundlage sind die Rohwerte der einzelnen Rater. Es handelt sich also um Einzelmaße. Jedes Bild wird von jedem Rater bewertet, weshalb von einem zweifaktoriellen Model der Reliabilität von Raterurteilen ausgegangen wird. Zudem wird theoretisch angenommen, dass die untersuchte Stichprobe an Ratern repräsentativ für die Gesamtpopulation von Ratern ist. Entsprechend dieser Annahmen und Voraussetzungen wird eine Zwei-Wege-Analyse zufällig mit absoluter Übereinstimmung gerechnet. Analyseeinheit sind die Rater. Das Kriterium wird nach Analyse der Kennwerteverteilung bestimmt.

Die Reliabilitäten fallen in den sieben Inhaltsbereichen unterschiedlich aus. Während die Bereiche *Farbe* und *Form* über viele Items mit hohen ICCs verfügen, ist der Bereich *Ausdruck* weit weniger stark besetzt (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7).

Da es sich bei der *ICC* um einen Korrelationskoeffizienten handelt, kann dieser Werte von -1.0 bis +1.0 annehmen. Werte unter 0 sind dabei als nicht reliabel und Werte unter .35 als nicht ausreichend reliabel anzusehen. Da die Items möglichst reliabel und gleichzeitig alle Bereiche inhaltlich abgedeckt sein sollen, werden als Ausschlusskriterien für die verschiedenen Inhaltsbereiche in Tabelle 1 folgende minimale Korrelationskoeffizienten festgelegt:

Tabelle 1
ICC: Kriterien für den Ausschluss von Items

Inhaltsbereich	Kriterium <i>ICC</i>
<i>Darstellungsweise</i>	.40
<i>Farbe</i>	.50
<i>Form</i>	.55
<i>Raum</i>	.40
<i>Bewegung</i>	.40
<i>Komposition</i>	.40
<i>Ausdruck</i>	.35

Unterhalb des Ausschlusskriteriums liegen im Inhaltsbereich *Darstellungsweise* zwei Items, bei *Farbe* 15 Items, bei *Form* 24 Items, bei *Raum* sechs Items, bei *Bewegung* zehn Items, bei *Komposition* 16 Items und bei *Ausdruck* sieben Items. Insgesamt verfügen 80 der 113 Items über einen Korrelationskoeffizienten, der unterhalb des jeweiligen Kriteriums seines Inhaltsbereiches liegt (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7).

5.4.3. Diskriminanzfähigkeit

Itemvarianz

Itemvarianz dient als Kriterium für die Differenzierungsfähigkeit eines Items hinsichtlich der untersuchten Stichprobe an bildnerischen Arbeiten. Sie spiegelt wider, wie gut ein Item zwischen verschiedenen Arbeiten differenzieren kann. Je niedriger die Varianz, desto schlechter kann es differenzieren. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten. Das Kriterium wird nach Analyse der Kennwertverteilung bestimmt.

Die Kennwertverteilung der Itemvarianzen kann Tabelle 7 im Anhang entnommen werden. Eine Varianz unter .10 ist wesentlich zu gering und bedeutet, dass ein Item kaum zwischen verschiedenen Arbeiten unterscheiden kann. Daher wird im Hinblick auf die Kennwertverteilung

lung als Kriterium festgelegt, dass alle Items mit einer Varianz von unter .10 ausgeschlossen werden. Insgesamt neun Items verfügen über Varianzen, die kleiner sind als das Kriterium (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7).

Effektstärke der Items

Als weiteres Maß der Diskriminanzfähigkeit eines Items hinsichtlich der bildnerischen Arbeiten wird das partielle Eta-Quadrat als Schätzer der Effektstärke herangezogen. Wird das partielle Eta-Quadrat mit 100 multipliziert, so spiegelt es prozentual wieder, wieviel Varianz der abhängigen Variablen durch die unabhängige Variable erklärt wird. Kurz gesagt gibt es an, wieviel Varianz ein Item aufzuklären vermag.

Um das partielle Eta-Quadrat zu bestimmen, wird eine MANOVA durchgeführt. Die bildnerischen Arbeiten bilden dabei die festen Faktoren. Die einzelnen Items dienen als abhängige Variablen. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten. Das Kriterium wird nach Analyse der Kennwertverteilung bestimmt.

Die Kennwertverteilung der Effektstärken kann Tabelle 7 im Anhang entnommen werden. Nach Analyse der Kennwertverteilung wird ein Ausschluss der unteren 10 % der Verteilung festgelegt. Der Cut-off-Punkt liegt hierbei bei .189. Alle Items mit einer Effektstärke unterhalb dieses Wertes werden ausgeschlossen. Dies betrifft insgesamt elf Items (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7).

Effektstärke der Itemsets

Aufgrund der bisher gerechneten Analysen ergibt sich eine vorläufige Endversion des RizbA. Eine Itemauswahl auf Basis dieser Kennwerte würde allerdings dazu führen, dass die Inhaltsbereiche *Form* und *Bewegung* inhaltlich nicht komplett zufriedenstellend abgedeckt wären. Angesichts der Konstruktdefinition erscheint es daher sinnvoll, diese beiden Bereiche um jeweils ein Item zu erweitern.

Beim Inhaltsbereich *Form* könnte das bestehende Itemset um Item 45 (*Die Linienführung verläuft vorwiegend dünn*) erweitert werden, um diesen elementaren Aspekte von Linienführung abzudecken. Der Bereich *Bewegung* hingegen würde sinnvoll ergänzt, wenn zusätzlich zum bestehenden Itemset auch Item 77 (*Das Bild ist expandierend, sich ausweitend*) hinzugenommen werden würde. Dieses Item würde zusätzlich zur Intensität der Bewegung auch die Expansion beziehungsweise Kontraktion dieser erfassen.

Um zu prüfen, ob eine solche Erweiterung aufgrund theoriebasierten Überlegungen auch statistisch sinnvoll ist, wird eine weitere MANOVA durchgeführt. Die bildnerischen Arbeiten bilden dabei die festen Faktoren. Die Itemsets dienen als abhängige Variablen. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten. Im Bereich *Form* wird das aus den bisherigen Analysen resultierende Itemset I mit dem erweiterten Itemset II verglichen. Analog werden auch für den Bereich *Bewegung* das bestehende Itemset I mit dem erweiterten Itemset II verglichen (siehe Anhang 7.3., Tabelle 5).

Als Kriterium wird betrachtet, welches der beiden Itemsets – das erweiterte oder das bestehende – mehr Varianz aufklärt. Als Kennwert hierfür dient das partielle Eta-Quadrat. Als Prüfgröße wird das Pillai-Spur-Kriterium herangezogen, da dieses auch bei kleinen Stichproben robust ist.

Im Bereich *Form* klärt das erweiterte Itemset (Pillai-Spur: $F(48, 594) = 7.74, p < .001, \eta^2 = 0.385$) gleich viel Varianz auf wie das bestehende Itemset (Pillai-Spur: $F(40, 495) = 7.75, p < .001, \eta^2 = .385$). Im Bereich *Bewegung* erklärt das erweiterte Itemset (Pillai-Spur: $F(24, 297) = 4.46, p < .001, \eta^2 = .265$) weniger Varianz auf als das bestehende (Pillai-Spur: $F(16, 198) = 5.87, p < .001, \eta^2 = .322$). Eine Hinzunahme von Items ist also statistisch nicht begründbar.

5.5. Inter-Item-Korrelation

Über Inter-Item-Korrelationen können Items, die weitestgehend dasselbe Merkmal messen oder zwei Enden ein und desselben Kontinuums darstellen, identifiziert werden. Bei Items, die sehr hoch korrelieren, kann davon ausgegangen werden, dass sie ein und dasselbe Merkmal messen. Solche redundanten Items können dann auf ein Item reduziert werden. Zur Analyse wurden Pearson Produkt-Moment-Korrelationen mit zweiseitigen Signifikanztests berechnet. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten.

Als Kriterium wird a priori festgelegt, dass Items, die Inter-Item-Korrelationen von mindestens .80 beziehungsweise maximal -.80 aufweisen, redundant sind. Neben der Höhe der Korrelation wird zudem aufgrund theoretischer Annahmen überprüft, worauf diese Korrelation zurückzuführen ist: Messen die Items dasselbe Merkmal oder korrelieren sie nur deshalb hoch, weil die Merkmale in der gegebenen Bildauswahl miteinander einhergehen? Nur wenn es theoretisch begründbar ist, dass die Items dasselbe messen, werden die korrelierenden Itempaare auf eines reduziert. Als Kriterium dafür, welches Item beibehalten wird, dienen die weiteren Kennwerte der Items sowie die Besetzung der Inhaltsbereiche mit den Items. Korrelieren die Items auf unbegründeter theoretischer Basis, werden beide Items beibehalten.

Die Analyse ergibt insgesamt 56 Korrelationen, die größer als .80 beziehungsweise kleiner als -.80 sind (siehe Anhang 7.3., Tabelle 6). Insgesamt 13 dieser Inter-Item-Korrelationen sind inhaltlich logisch auf einen hohen Zusammenhang der Merkmale, die die Items messen, zurückzuführen. Dabei handelt es sich um folgende Itempaare:

Item 12 (*Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend*) korreliert mit Item 27 (*Im Bild sind folgende Farbkontraste vorhanden: Qualitätskontrast*; $r(10) = .84, p < .01$). Da Item 27 bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen wurde, wird Item 12 beibehalten. Item 12 (*Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend*) korreliert zudem mit Item 47 (*Die Linienführung ist vorwiegend stark, kräftig*; $r(10) = .80, p < .01$). Da Item 47 bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen wurde, wird Item 12 beibehalten.

Item 31 (*Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend eckig*) korreliert mit Item 41 (*Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig*; $r(10) = .80, p < .01$). Da Item 31 bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen wurde, wird Item 41 beibehalten.

Item 37 (*Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend fragmentiert, unzusammenhängend*) korreliert mit Item 60 (*Das Bild enthält Flächen, die ineinander übergehen*; $r(10) = .92, p < .01$). Beide Items wurden bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen.

Item 41 (*Die Linienführung ist vorwiegend eckig*) korreliert mit Item 43 (*Die Linienführung ist vorwiegend hart*; $r(10) = .84, p < .01$). Da Item 43 bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen wurde, wird Item 41 beibehalten.

Item 51 (*Die Linienführung verläuft vorwiegend schräg, diagonal*) korreliert mit Item 85 (*Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt*; $r(10) = .87, p < .01$). Da der Inhaltsbereich *Form* ohnehin inhaltlich stark mit Items besetzt ist, wird das zu *Form* gehörige Item 51 ausgeschlossen und Item 85 aus dem Bereich *Komposition* beibehalten.

Item 52 (*Die Linienführung ist vorwiegend überschneidend*) korreliert mit Item 98 (*Bildobjekte verschmelzen*; $r(10) = .86, p < .01$). Sowohl Item 52 als auch 98 wurden jedoch bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen.

Item 62 (*Das Bild wirkt zweidimensional*) korreliert mit Item 63 (*Das Bild wirkt dreidimensional*; $r(10) = -.81, p < .01$). Beide Items wurden bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen. Item 62 (*Das Bild wirkt zweidimensional*) korreliert zudem mit Item 65 (*Das Bild wirkt flach*; $r(10) = .84, p < .01$). Beide Items wurden bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen.

Item 73 (*Das Bild ist wild*) korreliert mit Item 82 (*Die Bewegung im Bild ist chaotisch*; $r(10) = .80, p < .01$). Item 82 wurde bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen. Daher wird Item 73 beibehalten.

Item 76 (*Das Bild ist starr*) korreliert mit Item 106 (*Das Bild wirkt starr*; $r(10) = .82, p < .01$). Beide Items wurden jedoch bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen.

Item 82 (*Die Bewegung im Bild ist chaotisch*) korreliert mit Item 107 (*Das Bild wirkt diffus*; $r(10) = .83, p < .01$). Da Item 82 bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen wurde, wird Item 107 beibehalten.

Item 105 (*Das Bild wirkt lebendig*) korreliert mit Item 113 (*Das Bild wirkt ausdrucksstark*; $r(10) = .86, p < .01$). Beide Items wurden bereits aufgrund anderer Kriterien ausgeschlossen.

Die übrigen Zusammenhänge mit Korrelationen über .80 sind, wie oben beschrieben, auf die Bildauswahl der Stichprobe zurückzuführen. So korrelieren zum Beispiel Item 9 (*Die vorherrschende Farbgebung ist dunkel*) und Item 114 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der rechten Bildhälfte*; $r(10) = .81, p < .01$).

5.6. Itemauswahl

Auf Grundlage der durchgeführten Analysen erfüllen insgesamt 26 Items die Kriterien und bilden die vorläufige Endversion des RizBA (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7). Die anderen 87 Items werden von den weiteren Analysen ausgeschlossen.

5.7. Diskriminanzfähigkeit Gesamttest

Um festzustellen, wieviel Varianz die ausgewählten Items gemeinsam aufklären, wird erneut die Diskriminanzfähigkeit berechnet – dieses Mal für die gesamte Endversion mit 26 Items. Hierzu wird wiederum eine MANOVA mit den bildnerischen Arbeiten als festen Faktoren berechnet. Die Items dienen als abhängige Variablen. Analyseeinheit sind die bildnerischen Arbeiten. Als Prüfgröße wird das Pillai-Spur-Kriterium herangezogen.

Das partielle Eta-Quadrat für den Gesamttest fällt mit .897 (Pillai-Spur: $F(112, 49) = 1.46, p = .068, \eta^2 = .770$) sehr hoch aus. Dies bedeutet, dass mit der Endversion beinahe 90 % der Gesamtvarianz aufgeklärt werden kann.

5.8. Inter-Rater-Reliabilität Gesamttest

Um zu untersuchen, wie objektiv der Gesamttest ist, wird zudem nochmals die Inter-Rater-Reliabilität des Gesamttests bestimmt. Ein hoher Wert bedeutet hierbei, dass die Rater sich

bezüglich der Bewertung der Arbeiten weitestgehend einig sind. Analog zur Inter-Rater-Reliabilität der Items wird eine Zwei-Wege-Analyse zufällig mit absoluter Übereinstimmung gerechnet. Analyseeinheit sind die Rater.

Der Gesamttest verfügt über eine wenn auch nicht extrem hohe, so doch ausreichend gute Inter-Rater-Reliabilität von .525 ($ICC_{\text{unjust,random}} = .525$, $(F(233, 2563) = 14.35; p < .001)$).

5.9. Rückmeldungen teilnehmender und potentieller Rater

Neben quantitativen Daten wurden auch die Rückmeldungen von teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Ratern in Form von Emails erfasst. Sie sind im Anhang unter 7.2. zu finden.

6. Diskussion

6.1. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

6.1.1. Fehlende Werte

Fehlende Werte werden mittels Multipler Imputation geschätzt. Diese sollte jedoch stets als das betrachtet werden, was sie ist: eine Repräsentation der Unsicherheit bezüglich fehlender Daten. Alternativ wäre es auch möglich gewesen, ausschließlich komplette Datensätze zu verwenden. Im Hinblick auf Stichprobengröße und Aussagekraft der Studie erscheint es jedoch sinnvoll alle mindestens bis zur Hälfte bearbeiteten Datensätze zu analysieren. Zudem erhöht sich so die Chance, ausreichend viele Rater für einen Retest zu akquirieren. Da bildnerische Stimuli und Items aber in der Onlinestudie randomisiert dargeboten wurden, kann auch davon ausgegangen werden, dass sich die fehlenden Werte nicht systematisch von den vorhandenen Daten unterscheiden. Die Werte fehlen also zufällig und gefährden somit nicht die Validität der Befunde.

6.1.2. T-Test

Der Signifikanztest ergibt, dass zwischen Teilnehmern, die den Fragebogen bis mindestens zur Hälfte bearbeitet haben und solchen, die zuvor abbrachen, kein Unterschied bezüglich der Zusatzvariablen besteht. Noch wichtiger erscheint allerdings die Frage, ob ein Unterschied zwischen Teilnehmern, die die Studie bearbeitet haben und solchen, die die Studie erst gar nicht aufgerufen haben, besteht. Von nicht-teilnehmenden Probanden ist es jedoch nicht möglich, Daten zu erheben. Aufschluss hierüber können am ehesten die Rückmeldungen nicht teilnehmender Probanden geben. Diese werden in Kapitel 6.1.8. diskutiert.

6.1.3. Faktorenanalyse

Die Faktorenanalyse ergibt 11 Faktoren. Die faktorielle Struktur des RizbA ist jedoch inhaltlich nicht sinnvoll interpretierbar. Dies bestätigt die a priori angenommene Struktur von Einzelitems, die unterschiedliche Teilbereiche des Merkmals messen und sich zum Gesamtkonstrukt zusammensetzen. Zudem bestätigt es, dass statistische Kennwerte wie Itemtrennschärfe oder Cronbachs α bei der vorliegenden Arbeit nicht sinnvoll anwendbar sind.

6.1.4. Gütekriterien der Items

Itemschwierigkeit

Die Itemschwierigkeiten liegen für keines der Items außerhalb des erwünschten Bereiches. Daraus kann geschlossen werden, dass die Items bezüglich Spezifität beziehungsweise Allgemeinheit hinreichend gut formuliert sind.

Inter-Rater-Reliabilität

Bei der Itemauswahl wird angestrebt, alle Bereiche annähernd gleich stark mit Items zu besetzen und jeden Inhaltsbereich mit mindestens drei Items zu repräsentieren. Dies ist nur bedingt möglich. Die Bereiche sind zwar etwa gleich mit Items besetzt, der Bereich *Bewegung* verfügt jedoch über nur zwei den Gütekriterien genügenden Items. Das Hinzunehmen eines dritten Items würde bedeuten, eines mit wesentlich schlechteren Kennwerten hinzunehmen zu müssen, da der Bereich nur wenige Items mit zufriedenstellenden Kennwerten besitzt. *Ausdruck* hingegen ist mit drei Items gut repräsentiert, das Kriterium ist mit .35 allerdings vergleichsweise niedrig angesetzt, um ausreichend Items beibehalten zu können.

Man könnte anführen, dass bereits bei der Generierung der Items eine Ungleichverteilung der Anzahl pro Bereich bestand. Während der Bereich *Form* mit 33 Items vergleichsmäßig stark besetzt ist, enthält *Darstellungsweise* beispielsweise nur sieben Items. Wenn man jedoch die anfänglich generierten 113 Items mit der Endversion des RizbA vergleicht, so ist *Darstellungsweise* zu Beginn der mit sieben Items am schwächsten, in der Endversion jedoch mit fünf Items einer der am stärksten besetzten Bereiche. *Komposition* hingegen ist der bei der Konstruktion am drittstärksten besetzte Inhaltsbereich, in der Endversion jedoch mangelt es ihm an Items mit ausreichend hohen Kennwerten. Die Ungleichheit an Items je Inhaltsbereich kann also kaum auf eine ungleiche Verteilung bei der Testkonstruktion zurückgeführt werden.

Der Grund ist wohl eher bei der Beschaffenheit der Inhaltsbereiche zu suchen. Die Bereiche *Farbe* und *Form* scheinen am objektivsten beurteilbar zu sein. Sie enthalten viele Items mit ausreichend hoher Inter-Rater-Reliabilität. Auch *Darstellungsweise*, *Raum* und *Komposition*

sind objektivierbar. Was *Bewegung* anbelangt, so scheint nur ihre An- beziehungsweise Abwesenheit objektiv beurteilbar zu sein, nicht aber ihre Geartetheit, wie zum Beispiel die Richtung der Bewegung. Dies spiegelt sich in den Kennwerten der Items wieder.

Die Uneinigkeiten der Rater bei einigen Items zur *Komposition* sind allerdings überraschend. Bei einigen Items zur Schwerpunktsetzung innerhalb des Bildes herrscht wenig Konsens. Während Item 99 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der oberen Hälfte*) mit .385 eine noch relativ hohe Inter-Rater-Reliabilität besitzt, variieren die Items 100 bis 102 (siehe Anhang 7.3., Tabelle 7) zwischen .009 und .317. *Ausdruck* wurde bereits zu Beginn als der am wenigsten objektiv beurteilbare Inhaltsbereich eingeschätzt. Dies bestätigt das vergleichsweise niedrige Kriterium, das angesetzt werden muss. Der Bereich ist aber mit drei in der Endversion enthaltenen Items theoriekonform repräsentiert.

Diskriminanzfähigkeit

Was die Diskriminanzfähigkeit der Items anbelangt, so ist diese sehr zufriedenstellend. Insbesondere die Werte des partiellen Eta-Quadrats lassen darauf schließen, dass die ausgewählten Items gut zwischen den Bildern differenzieren. Die theoriebasierte Hinzunahme von Items zu den Inhaltsbereichen *Form* und *Bewegung* hingegen erweist sich als statistisch nicht begründbar. Die Hinzunahme von Items bringt keinen Zuwachs an Varianzaufklärung mit sich. Daher wird von einer Erweiterung der Bereiche abgesehen.

6.1.5. Inter-Item-Korrelation

Einige Items, von denen anzunehmen war, dass sie Enden ein und desselben Kontinuums sind, korrelieren tatsächlich negativ – allerdings kaum so hoch, dass es statistisch relevant wäre. Beispielsweise korreliert Item 8 (*Die vorherrschende Farbgebung ist hell*) mit Item 9 (*Die vorherrschende Farbgebung ist dunkel*) ($r(10) = -.61, p < .05$). Einige weisen sogar einen sehr geringen Zusammenhang auf. Dies gilt zum Beispiel für Item 72 (*Das Bild ist unruhig*) und Item 73 (*Das Bild ist wild*), die kaum korrelieren ($r(10) = .03, p = .440$). Ein weiteres Beispiel ist Item 12 (*Die Farbgebung ist leuchtend*), das mit Item 13 (*Die Farbgebung ist trüb*) sogar positiv, wenn auch nicht signifikant korreliert ($r(10) = .24, p = .440$). Auch die Items zur Schwerpunktsetzung innerhalb des Bildes weisen Ungereimtheiten auf. So korrelieren Item 99 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der oberen Bildhälfte*) und Item 100 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der unteren Bildhälfte*) positiv, jedoch nicht signifikant ($r(10) = .34, p = .273$). Item 101 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der linken Bildhälfte*) hingegen korreliert hochsignifikant mit Item 102 (*Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der rechten*

Bildhälfte) ($r(10) = .95, p < .01$), von dem angenommen werden sollte, dass es gegenteilig dazu ist.

Grund hierfür könnte Folgendes sein: Wenn aufgrund der Stichprobe an bildnerischen Arbeiten Korrelationen zustande kommen, die ausschließlich auf die Bildauswahl zurückzuführen sind, so kann dies auch umgekehrt der Fall sein. Korrelationen, die logisch sinnvoll wären, kommen in der Stichprobe nicht zustande, da sie nicht ausreichend repräsentiert sind. Dieses Problem ließe sich vermutlich mit einer größeren Stichprobe an bildnerischen Arbeiten beheben.

6.1.6. Itemauswahl

Aus dem Itempool mit insgesamt 113 Items erfüllen 26 Items die angelegten Gütekriterien. Diese 26 Items bilden die Endversion des RizbA. Die annähernde Gleichverteilung an Items innerhalb der Inhaltbereiche wird weitestgehend erreicht (siehe Tabelle 2). Dabei sind die Bereiche *Darstellungsweise*, *Farbe*, *Form* und *Komposition* mit am stärksten besetzt. *Raum* und *Ausdruck* sind mit jeweils drei Items ebenfalls gut vertreten. Der Bereich *Bewegung* wird durch zwei Items repräsentiert.

Tabelle 2
Inhaltbereiche: Besetzung mit Items

Inhaltbereich	Anzahl Items
<i>Darstellungsweise</i>	5
<i>Farbe</i>	4
<i>Form</i>	5
<i>Raum</i>	3
<i>Bewegung</i>	2
<i>Komposition</i>	4
<i>Ausdruck</i>	3

6.1.7. Diskriminanzfähigkeit und Inter-Rater-Reliabilität Gesamttest

Mit einer Effektstärke von .897 ist das partielle Eta-Quadrat für den Gesamttest äußerst zufriedenstellend. Auch wenn das Effektstärkemaß den Anteil der erklärten Varianz generell etwas überschätzt, kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Testinstrument gut zwischen verschiedenen bildnerischen Arbeiten unterschieden werden kann.

Nicht ganz so zufriedenstellend ist die Inter-Rater-Reliabilität des Gesamttests mit .525. Nichtsdestotrotz ist sie ausreichend hoch, um sicherzustellen, dass zwischen den Ratern eine grundlegende Übereinstimmung bezüglich der Items besteht. Inter-Rater-Reliabilität scheint jedoch ein allgemeines Problem kunsttherapeutischer Bewertungen zu sein. Auch Eitel et al. (2008) berichten bei ihrer Studie zur Inter-Rater-Reliabilität des Instruments NBS wenig zufriedenstellende ICCs von .18 bis .52. Zudem kann die Reliabilität von Bild zu Bild variieren. Als Lösung zur Erhöhung der Übereinstimmung schlagen die Autoren eine Beobachterschulung vor. Dies ist sicher eine Möglichkeit, die gewünschte Inter-Rater-Reliabilität zu erreichen, allerdings werden die Rater dadurch vorab manipuliert. So täuscht die Schulung eine höhere Übereinstimmung als ursprünglich gegeben vor.

Beide Kennwerte – Diskriminanzfähigkeit und Inter-Rater-Reliabilität – sollten in weiteren Stichproben von Ratern und bildnerischen Arbeiten weiter untersucht und mit den vorliegenden Daten verglichen werden.

6.1.8. Rückmeldungen teilnehmender und potentieller Rater

Auf die Einladung zur Studie antworteten insgesamt zehn potentielle Rater per Email mit inhaltlichen Rückmeldungen zur Studie. Sieben der erhaltenen Nachrichten enthielten positive Rückmeldungen oder Anmerkungen zur Studie. Zwei dieser sieben Personen bearbeiteten die Studie mindestens bis zur Hälfte. Mehrere Personen äußerten, dass Ihnen der Zeit- oder Arbeitsaufwand zu groß sei und/oder beklagten technische Mängel wie beispielsweise eine zu kleine Bildgröße. Eine Emailnachricht klang skeptisch (Frau H.). Eine andere potentielle Probandin äußerte sich kritisch bezüglich der Studie (Frau D.; siehe Anhang 7.2.).

Frau H.s Nachricht könnte repräsentativ für Probanden, die dem digitalen Medium eher kritisch gegenüber stehen, sein. Einige andere Probanden hatten auch Probleme mit der Handhabung der Onlinestudie, konnten den Link nicht öffnen oder hielten es für eine Präsenzstudie. Diese Emails sind nicht abgedruckt, da es sich um technische Probleme, nicht um inhaltliche Rückmeldungen handelt. Es wäre aber möglich, dass solche Rater, für die das Medium Computer nicht selbstverständlich ist, systematisch nicht an der Studie teilgenommen haben.

Frau D. ist der Ansicht, dass es anmaßend sei, bildnerische Arbeiten zu beurteilen. Es könnte sein, dass Kunsttherapeuten, die einen ähnlichen Standpunkt vertreten, systematisch nicht teilgenommen haben. In der Tat ist dies ein kontrovers diskutierter Aspekt in einigen Bereichen der Kunsttherapie. Einer der Kunsttherapeutenverbände lehnt „eine einseitige, scheinbar wissenschaftliche Orientierung der Kunsttherapie, wie sie von anderen Verbänden angestrebt

wird“ sogar explizit ab, „da sie die psychosoziale und künstlerische Komponente der Kunsttherapie außer Betracht lässt“ (<http://www.vdkt.de>, 2014). Dies ist jedoch nicht der Standpunkt, der an den Hochschulen für Kunsttherapie gelehrt wird und auch der Deutsche Fachverband für Kunst- und Gestalttherapie, in dem die Hochschulen und zertifizierten Ausbildungsinstitute organisiert sind, verkörpert eine der Wissenschaft aufgeschlossene Sichtweise.

Meist liegt der Ablehnung empirischer Forschung ein Missverständnis bezüglich kunsttherapeutischer Forschung zugrunde. Es wird fälschlicherweise angenommen, dass Forschung eine Bewertung von Kunst beinhalte und dass Arbeiten in *schön und hässlich, gut und schlecht* eingeteilt werden. Eine andere verbreitete Vorstellung ist, dass es sich um projektive Zeichentests, bei dem der Schaffende in eine Kategorie (Störung, Eignung etc.) klassifiziert werden soll, handelt. Kunsttherapeutische Forschung zielt jedoch vor allem darauf ab, die Wirksamkeit von Kunsttherapie sowie zugrunde liegende Prozesse und Wirkmechanismen zu erforschen.

Kunsttherapie ist eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin. Hinter dem Argument, dass Wissenschaft und Kunsttherapie zwei nicht vereinbare Gegensätze seien, steht eventuell auch die Befürchtung, die eigene Arbeit vor etablierten Wissenschaften wie der Medizin rechtfertigen zu müssen. Hier gilt es aufzuklären, was kunsttherapeutische Forschung tatsächlich bedeutet. Eventuell können so auch Kunsttherapeuten, die dem Thema skeptisch gegenüber stehen, von der Wichtigkeit kunsttherapeutischer Forschung überzeugt werden.

6.2. Allgemeine Überlegungen

6.2.1. Validität

In der Studie stellen Reihenfolgeeffekte und Störvariablen eine potentielle Gefahr der internen Validität dar. Um Reihenfolgeeffekte auszuschalten, wird daher die Darbietung von Bildern, Inhaltsbereichen und Items randomisiert. Ebenso können folgende Störvariablen vorliegen: Bei der Onlinestudie wurde die von SoSci Survey empfohlene maximale Bildgröße von 500 Kilobyte verwendet. Dabei handelt es sich um eine ausreichende Bildqualität, die allerdings nicht mit dem Originalbild zu vergleichen ist. Zudem kann die Wiedergabe von Farbe und Helligkeit auf den Computern der Rater voneinander abweichen, was die Inter-Rater-Reliabilität beeinflussen kann. Für den einzelnen Probanden wirkt diese Störvariable jedoch gleichmäßig auf alle Bilder.

Durch eine Laborstudie, bei dem die Rater persönlich anwesend sind, könnten solche Störvariablen ausgeschaltet werden. Allerdings ist fraglich, ob dies in Relation zum ökonomischen

Aufwand stünde, da die Probanden über Deutschland und die Schweiz verteilt leben. Eine weitere Störvariable könnte eine Minderung von Motivation und Konzentration aufgrund der langen Bearbeitungszeit sein. Es wäre daher sinnvoll, die nun kürzere Endversion erneut zu erproben und die daraus resultierenden Daten mit denen der vorliegenden Studie zu vergleichen.

Was die Konstruktvalidität anbelangt, so stellt sich die Frage, ob die erfassten Variablen das theoretische Konstrukt auch adäquat abbilden. Da sich bei der Testkonstruktion an etablierten Theorien zur Bildanalyse orientiert wurde, ist davon auszugehen, dass dies der Fall ist.

Was die externe Validität betrifft, so wurde die Stichprobe bildnerischer Arbeiten möglichst heterogen und repräsentativ zusammengestellt. Auch die Stichprobe an Ratern ist bezüglich der soziodemografischen Daten heterogen. In Anbetracht dessen kann angenommen werden, dass die gefundenen Ergebnisse auch auf andere bildnerische Arbeiten und Rater der Population generalisiert werden können. Um dies zu bestätigen, bedarf es jedoch Replikationen anhand weiterer Stichproben.

6.2.2. Explorative Vorgehensweise

Da kaum Wissen über die Zusammenhänge innerhalb des zu erforschenden Gebietes vorliegt, ist eine konservative Vorgehensweise, wie sie in besser erforschten Gebieten der Psychologie möglich ist, hier nur sehr bedingt anwendbar. Zudem lässt die Datenlage es kaum zu a priori Hypothesen zu formulieren und statistisch zu testen. Daher musste auf explorative Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. Ein solches Vorgehen birgt natürlich nicht die Sicherheit über Befunde, wie sie ein konservatives Vorgehen geben kann. Was die Daten aber definitiv können, ist einen ersten Aufschluss über das Forschungsfeld geben. Auf diesen aufbauend können zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Hypothesen formuliert und getestet werden.

6.3. Ausblick

Replikation und Retest-Reliabilität

Eine der nächsten Aufgaben liegt in der Replikation der Befunde. RizbA sollte an verschiedenen Stichproben – sowohl was die bildnerischen Arbeiten, als auch was die Rater anbelangt – weiter erprobt werden. Zudem wäre es wichtig zu erforschen, ob die Raterurteile auch zeitlich konstant sind. Um dies zu untersuchen, sollte in einer Folgestudie mit derselben Stichprobe Rater die Retest-Reliabilität berechnet werden.

Bildnerische Arbeiten

In der vorliegenden Studie wurde das Konstrukt bildnerischer Ausdruck nur für zweidimensionale, manuell entstandene Arbeiten untersucht. So könnte eine Version des RizbA, die auch für andere bildnerische Medien anwendbar ist, konstruiert werden. Andere mögliche Medien wären zum Beispiel Collage, Scherenschnitt, Fotografie oder dreidimensionale Arbeiten. Ebenso könnte es interessant sein, neben bildnerischen Arbeiten von erwachsenen Laien auch solche von Kindern oder solche von Künstlern zu verwenden und diese miteinander zu vergleichen.

Differentielle Psychologie

Eine weitere differentialpsychologische Forschungsfrage, zu deren Klärung das RizbA herangezogen werden könnte, ist der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und bildnerischem Ausdruck. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten ist beim Big Five-Modell und dessen Dimension *Offenheit für neue Erfahrungen* zu vermuten. So könnte man den Zusammenhang zwischen den individuellen Ausprägungen einer Person auf RizbA und im NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI nach Costa & Mc Crae; zitiert nach Borkenau & Ostendorf, 2008) untersuchen. Ebenso ist ein Zusammenhang mit der Unterfacette *Ästhetisches Verständnis* des HEXACO-PI-R (Ashton & Lee, 2007) denkbar. Da das RizbA keinen Summenwert, sondern Datenprofile liefert, müssten zur Analyse Profilähnlichkeitsmaße, wie sie Helmstadter (1957) und Furr (2008) beschreiben, herangezogen werden.

Klinische Psychologie

Eine Forschungsfrage im klinischen Bereich wäre, wie bildnerischer Ausdruck mit psychiatrischen Störungsbildern zusammenhängt. Es könnte zum Beispiel sein, dass sich Klienten mit bestimmten Störungsbildern wie zum Beispiel einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer Depression in ihrem bildnerischen Ausdruck unterscheiden. Auch könnte mit RizbA der Verlauf kunsttherapeutischer Treatments dokumentiert werden. Auf diese Weise könnten Unterschiede zwischen den ersten und den letzten Bildern in der Behandlung im Längsschnittdesign untersucht werden. Eventuell könnte hier auch eine unterschiedliche Entwicklung von Klienten mit verschiedenen Störungsbildern festgestellt werden. So wäre es denkbar, dass die Bilder eines Borderline-Klienten geordneter und die eines depressiven Klienten emotional authentischer werden.

Kunsttherapeutische Forschung

Wie zu Beginn erwähnt, ist das RizbA insbesondere für die kunsttherapeutische Forschung interessant. So kann beispielsweise untersucht werden, ob sich die bildnerischen Arbeiten von

Klienten verschiedener Gruppenzugehörigkeit unterscheiden. Auch kann erforscht werden, ob sich die Bildqualität innerhalb eines kunsttherapeutischen Treatments sukzessive verändert. Des Weiteren wäre es von Interesse die Wirkweise von Kunsttherapie empirisch zu untersuchen und zentrale Theorien wie zum Beispiel die Hypothese der Selbstregulation durch kreative Prozesse (Schottenloher, 1994) empirisch zu prüfen. Dies wäre ein essentieller Schritt, um den berufspolitischen Stand der Kunsttherapie zu festigen und sie als Therapieform mit vollständiger Anerkennung durch andere therapeutische Disziplinen und Krankenkassen zu etablieren.

7. Anhang

7.1. Abbildungen

7.1.1. Werke aus der Kunstgeschichte

Abbildung 2

Komposition VIII
Wassily Kandinsky

1923

Öl auf Leinwand

140 x 201 cm

Solomon R. Guggenheim Museum,
New York

Abbildung 3

Selbstportrait

Paula Modersohn-Becker

1906

Öl und Tempera auf Papier

62 x 48 cm

Ludwig Roselius Museum,
Bremen

Abbildung 4
Sixtinische Kapelle –
Deckenfresko und
Jüngstes Gericht
Michelangelo Buonarroti
1508 - 1512
Fresko
Sixtinische Kapelle, Vatikan

Abbildung 5
Sklave als Atlant
Michelangelo Buonarroti
1519 - 36
Marmor
Höhe 208 cm
Galleria dell'Accademia,
Florenz

7.1.2. Verwendete bildnerische Arbeiten

Im folgenden Abschnitt befinden sich die in der Studie verwendeten bildnerischen Arbeiten A bis I.

Abbildung 6
Bild A
Bleistift auf Papier
50 x 70 cm

Abbildung 7
Bild B
Aquarellfarbe auf Papier
50 x 70 cm

Abbildung 8
Bild C
Aquarellfarbe auf Papier
50 x 70 cm

Abbildung 9
Bild D
Gouache auf Papier
70 x 100 cm

Abbildung 10
Bild E
Aquarellfarbe auf Papier
50 x 70 cm

Abbildung 11
Bild F
Gouache auf Papier
70 x 100 cm

Abbildung 12
Bild G
*Ölkreide und Tempera auf
Papier*
50 x 50 cm

Abbildung 13
Bild H
*Ölkreide und Tempera auf
Papier*
50 x 50 cm

Abbildung 14
Bild I
Mischtechnik auf Leinwand
100 x 145 cm

7.2. Rückmeldungen

Die im Folgenden zitierten Emails potentieller und an der Studie teilnehmender Rater sind anonymisiert und werden inhaltlich und grammatikalisch unverändert in ihrer Originalform (s.e.c.) wiedergegeben.

Herr L.

Sehr geehrte Frau Schoch,

schön, das Sie sich mit dem Thema zweidimensionales Gestalten in der Kunsttherapie befassen. Was meine Person betrifft, bin ich nicht mehr klinisch kunsttherapeutisch tätig und befasse mich außerdem nahezu ausschließlich mit Steinbildhauerei, bewege mich also im dreidimensionalen Raum. Ich komme für Ihre Untersuchung also eher nicht in Frage.

Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und schicke kollegiale Grüße.

Frau D.

Sehr geehrte Frau Schoch,

ein standardisiertes Instrument zur "objektiven" Beurteilung von Bildern klingt für mich wie ein Horrorszenario. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie wirklich viel Ahnung von

der praktischen Arbeit mit Bildern haben. Dann wüßten Sie nämlich, dass es eine Menge Ebenen gibt, die nicht meßbar sind.

Wenn Experten bei einem mit dem/der SchöpferIn gemeinsamen Sich-Annähern von Bildern ein standardisiertes Instrument brauchen, sind es keine Experten. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es nicht geht, finde ich auch das politische Vorgehen fragwürdig. Würde das bedeuten, dass Psychologen bloß die Standards anwenden müssen und dann messen können, was das Bild aussagt? In den 1980er Jahren hat man das schon in den USA versucht mit den Tests "House-Tree-Person" und "Human-figure-drawing". Keiner von beiden Tests hat sich als valide erwiesen.

Es wundert mich, dass sie als Kunsttherapeutin in die für Psychologen typische Wissenschaftsgläubigkeit gerutscht sind.

Mit freundlichen Grüßen

Frau R.

Sehr geehrte Frau Schoch,

gerne beteilige ich mich an Ihrer Studie. Im Rahmen meiner Arbeit für die BAG-KT (Bundes-Arbeits-Gemeinschaft-Künstlerische Therapien) bin ich an der Studienlage im Bereich Kunsttherapie sehr interessiert. Wie sind Sie als Psychologie-Studentin auf das Thema Kunst gekommen und was ist der Hintergrund der Studie. Was steckt hinter der Idee bildnerische Arbeiten objektiv beurteilen zu könne und wollen? Wo sollte diese Beurteilung zum Einsatz kommen? Ich denke da an soetwas wie sie Schuleingangsuntersuchung mit Hilfe von Kinderzeichnungen.

Wie sind Sie auf mich gestoßen?

Ich freue mich über eine Antwort von Ihnen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Frau H.

Liebe Frau Schoch,

um entscheiden zu können ob ich den Fragebogen bearbeite, wäre es mir wichtig den Fragebogen zuvor insgesamt einsehen zu können. Senden Sie mir ihn deshalb vorab. Wie sind Sie an meine Adresse gekommen?

Mit freundlichen Grüßen

Frau G.

Liebe Frau Schoch, mir dauert die Befragung ehrlich gesagt zu lang, es ist relativ umständlich immer wieder die gezeigten Bilder anzuscrollen und ich hoffe Sie bekommen von anderer Seite viel mehr Initiative und wünsche Ihnen von Herzen das Beste für Ihr weiteres Arbeiten - alles Gute und Schöne,

Ihre G.

Frau K.

Liebe Frau Schorch,

vielen Dank für Ihre Einladung an Ihrer Studie teilzunehmen. Der Link funktioniert bei mir nicht!

Leider sehe ich jedoch in meiner beruflichen Tätigkeit nicht die Möglichkeit Ihren Onlinefragebogen auszufüllen, da ich im gewissen Sinne nicht therapeutisch arbeite. In meiner Arbeit ist eher die Freizeitgestaltung gefragt und nicht das therapeutische Arbeiten. Ich arbeite in einem geschlossenen Wohnheim für psychisch kranke Menschen als Krankenschwester und Kunsttherapeutin. Mein Aufgabenschwerpunkt wechselt stellenweise sehr, je nach Krankheitssituation unter den Kollegen. Von daher ist das therapeutische Arbeiten an meiner Arbeitsstelle nicht so sehr gefragt.

Dennoch wäre ich an Ihrem Fragebogen und natürlich an dem Ergebnis Ihrer Studie sehr interessiert. Denn es soll und muss nicht so bleiben, wie es gerade ist und die Möglichkeit mehr therapeutisch arbeiten zu können, würde mir auch gefallen.

Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Studie und hoffe von Ihnen zu hören

Mit lieben Grüßen

Frau T.

Sehr geehrte Frau Schoch,

ich hatte mit dem Fragebogen bereits angefangen, aber so viel Zeit kann ich leider nicht erübrigen. Auch hätte ich mir noch gewünscht mehr über Ihr Vorhaben und das angestrebte Outcome zu erfahren. Außerdem sind bei solchen Fragebögen normalerweise doch die Teilnehmer anonymisiert oder?

Jedenfalls tut es mir leid, dass ich sie hierbei nicht weiter unterstützen kann, aber die Fragen und Antwortmöglichkeiten sind einfach zu umfangreich - und um hier keinen Mist rauszubekommen ist wirklich Konzentration und damit auch viel Zeit gefragt. Ich bin auch unsicher ob durch die Fragestellung nicht oft missverständliche Antwortmöglichkeiten entstehen... Kunsttherapie ist schwer zu beforschen und ich würde mich freuen wenn es klappt, aber bin unsicher ob ein zielführender Weg sein kann.

Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Erfolg mit Ihrem Projekt.

Mit freundlichen Grüßen

Frau F.

Hallo Kerstin,

wenn ich eine derjenigen Kollegen/innen sein sollte, die am Scheitern deiner Arbeit beteiligt sein sollten, dann entschuldige ich mich hiermit herzlichst dafür. Ja, der link spang immer wieder zur letzten Aktion zurück, ich hatte den Onlinefragebogen am Samstag auch schon zu 57% ausgefüllt, kam nur leider nicht mehr dazu, Diesen zu beenden.

Sorry, in letzter Zeit ging viel Energie bei mir flöten, was ein konzentriertes Arbeiten teilweise unmöglich macht. Und diese Sache einfach nur "abhaken"??? Nö !!! Ich hoffe nur ganz fest, dass sich noch genügend Probanden gefunden hatten!

Liebe Grüße

Frau T.

Liebe Kerstin Schoch!

Sorry! Ich habe es nur bis 30% geschafft. Aber die Abbildungen waren für meinen Geschmack viel zu klein-(ich kann gut sehen). Wenn Abbildungen erhalten müssen statt Originale, sollte die Möglichkeit des Heran-Zoomens gegeben sein. Nur eine wohlgemeinte Anmerkung....

Viel Glück und gute Weiterforschung!

Herzliche Grüße

Frau Z.

Sehr geehrte Frau Schoch,

Leider habe ich nur den ersten Teil geschafft, da es doch aufwändiger war als angenommen. Ab heute wäre es mir noch mal möglich, mich an die die Fortsetzung zu setzen. Falls das noch Sinn macht, lassen Sie es mich wissen.

Mit freundlichen Grüßen

7.3. Tabellen

Tabelle 3

Faktorenanalyse: Erklärte Gesamtvarianz

Komponente	Anfängliche Eigenwerte			Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	27,865	24,659	24,659	27,865	24,659	24,659
2	19,251	17,036	41,695	19,251	17,036	41,695
3	16,133	14,277	55,972	16,133	14,277	55,972
4	10,029	8,875	64,847	10,029	8,875	64,847
5	8,657	7,661	72,508	8,657	7,661	72,508
6	7,549	6,681	79,189	7,549	6,681	79,189
7	6,463	5,720	84,909	6,463	5,720	84,909
8	5,482	4,852	89,761	5,482	4,852	89,761
9	5,147	4,555	94,315	5,147	4,555	94,315
10	3,808	3,370	97,686	3,808	3,370	97,686
11	2,615	2,314	100,000	2,615	2,314	100,000

Anmerkung: Exploratorische Faktorenanalyse, Oblimin Rotation

Tabelle 4

Faktorenanalyse: Komponentenmatrix

Aufgrund ihres Umfangs befindet sich Tabelle 4 auf der beigelegten CD.

Tabelle 5

Itemsets: Form und Bewegung

Inhaltsbereich	Itemset I	Itemset II
Form	Item 29, 30, 39, 41, 61	Item 72, 73
Bewegung	Item 29, 30, 39, 41, 61, 45	Item 72, 73, 77

Anmerkung: Itemset I: bestehendes Itemset, Itemset II: erweitertes Itemset

Tabelle 6

Inter-Item-Korrelationen: Komponentenmatrix

Aufgrund ihres Umfangs befindet sich Tabelle 6 auf der beigelegten CD.

Tabelle 7*Itempool: Itemauswahl und Itemkennwerte*

Item	Inhaltsbereich	Itemstamm	Itembeschreibung	<i>M</i>	<i>SD</i>	s_i^2	p_i	<i>ICC</i>	η_p^2
1	DA	<i>Das Bild enthält...</i>	<i>zeichnerische Elemente</i>	2.68	0.43	0.19	.54	.567	.573
2	DA		<i>malerische Elemente</i>	3.28	0.51	0.26	.66	.470	.482
3	DA	<i>Die Darstellungsweise ist...</i>	<i>gegenständlich</i>	2.14	0.38	0.14	.43	.704	.705
4 ²	DA		<i>abstrahiert</i>	2.42	0.47	0.22	.48	.204	.246
5	DA		<i>abstrakt</i>	2.55	0.35	0.13	.51	.609	.615
6	DA	<i>Der Farbauftrag ist...</i>	<i>pastos</i>	2.48	0.58	0.34	.50	.519	.526
7 ²	DA		<i>lasierend</i>	2.32	0.51	0.26	.46	.388	.408
8 ²	FA		<i>Die vorherrschende Farbgebung ist...</i>	<i>hell</i>	2.65	0.52	0.27	.53	.150
9 ²	FA	<i>dunkel</i>		1.88	0.54	0.29	.38	.415	.430
10 ¹	FA	<i>kräftig</i>		2.94	0.29	0.08	.59	.590	.596
11 ²	FA	<i>zart</i>		1.88	0.46	0.22	.38	.296	.325
12	FA	<i>leuchtend</i>		2.62	0.33	0.11	.52	.581	.588
13 ¹²	FA	<i>trüb</i>		1.66	0.30	0.09	.33	.184	.232
14 ¹	FA	<i>Im Bild befinden sich vorwiegend...</i>		<i>bunte Farben</i>	2.21	0.30	0.09	.44	.545
15 ²	FA		<i>unbunte Farben (Unfarben)</i>	2.16	0.46	0.21	.43	.307	.336
16	FA		<i>reine Farben</i>	2.39	0.37	0.13	.48	.521	.531
17 ²	FA		<i>gedämpfte Farben</i>	1.86	0.33	0.11	.37	.414	.434
18 ²	FA		<i>kalte Farben</i>	1.82	0.63	0.40	.36	.249	.276
19 ²	FA		<i>warme Farben</i>	2.14	0.41	0.17	.43	.483	.494
20 ²	FA		<i>Grundfarben (Primärfarben)</i>	2.32	0.36	0.13	.46	.479	.492
21	FA		<i>Mischfarben (Sekundärfarben)</i>	2.40	0.39	0.15	.48	.557	.564
22 ²	FA		<i>Missfarben (Tertiärfarben)</i>	1.72	0.43	0.18	.34	.353	.376
23 ²	FA		<i>Im Bild sind folgende Farbkontraste vorhanden...</i>	<i>Farbe-an-sich-Kontrast (Primärfarbenkontrast)</i>	2.57	0.62	0.39	.51	.382
24 ²	FA	<i>Hell-Dunkel-Kontrast</i>		3.46	0.53	0.28	.69	.210	.246
25 ²	FA	<i>Kalt-Warm-Kontrast</i>		2.54	0.57	0.32	.51	.463	.475
26	FA	<i>Komplementärkontrast</i>		2.43	0.42	0.18	.49	.582	.588
27 ²³	FA	<i>Qualitätskontrast</i>		2.31	0.64	0.40	.46	.094	.146
28 ²³	FA	<i>Quantitätskontrast</i>	2.49	0.63	0.40	.50	.110	.159	

Item	Inhaltsbereich	Itemstamm	Itembeschreibung	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>s_i²</i>	<i>p_i</i>	<i>ICC</i>	<i>η_p²</i>
29	FO	<i>Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend...</i>	<i>organisch</i>	2.45	0.39	0.15	.49	.555	.563
30	FO		<i>geometrisch</i>	2.47	0.36	0.13	.49	.570	.578
31 ¹	FO		<i>eckig</i>	2.07	0.30	0.09	.41	.687	.688
32 ²	FO		<i>rund</i>	2.36	0.54	0.29	.47	.392	.407
33 ²	FO		<i>zart</i>	1.85	0.33	0.11	.37	.411	.431
34 ²	FO		<i>dominant</i>	2.70	0.45	0.20	.54	.449	.460
35 ²	FO		<i>reduziert</i>	2.85	0.47	0.22	.57	.303	.330
36 ¹	FO		<i>zusammenhängend</i>	3.03	0.26	0.07	.61	.557	.565
37 ¹²	FO		<i>fragmentiert. unzusammenhängend</i>	2.00	0.31	0.09	.40	.491	.505
38 ¹	FO		<i>Die Linienführung verläuft vorwiegend...</i>	<i>gerade</i>	2.14	0.27	0.08	.43	.599
39	FO	<i>gebogen</i>		2.31	0.47	0.22	.46	.573	.578
40 ²	FO	<i>rund</i>		2.07	0.47	0.22	.41	.412	.428
41	FO	<i>eckig</i>		1.78	0.53	0.28	.36	.580	.584
42 ²	FO	<i>weich</i>		2.41	0.41	0.17	.48	.431	.447
43 ²	FO	<i>hart</i>		2.00	0.66	0.44	.40	.304	.324
44 ²	FO	<i>dick</i>		2.28	0.53	0.28	.46	.345	.366
45 ²	FO	<i>dünn</i>		2.01	0.46	0.21	.40	.465	.478
46 ²	FO	<i>druckvoll</i>		2.36	0.59	0.34	.47	.317	.339
47 ²	FO	<i>stark. kräftig</i>		2.85	0.43	0.19	.57	.269	.304
48 ¹²	FO	<i>zart. sachte</i>	2.01	0.29	0.08	.40	.395	.418	
49 ²	FO	<i>senkrecht</i>	1.95	0.47	0.22	.39	.369	.391	
50 ²	FO	<i>waagrecht</i>	1.73	0.51	0.26	.35	.500	.509	
51 ⁴	FO	<i>schräg. diagonal</i>	2.25	0.47	0.22	.45	.581	.586	
52 ²	FO	<i>überschneidend</i>	2.32	0.60	0.37	.46	.186	.224	
53 ²	FO	<i>unterbrochen</i>	1.99	0.78	0.61	.40	.250	.271	
54 ²	FO	<i>schwungvoll</i>	2.82	0.45	0.21	.56	.380	.401	
55 ²³	FO	<i>stockend</i>	1.48	0.72	0.52	.30	.015	.060	
56 ²	FO	<i>Die Linienführung...</i>	<i>variiert</i>	2.41	0.47	0.22	.48	.206	.245
57 ²	FO	<i>Das Bild...</i>	<i>wirkt flächig</i>	3.00	0.59	0.35	.60	.311	.334
58 ²	FO		<i>enthält Formkontraste</i>	2.94	0.48	0.23	.59	.328	.353
59 ²	FO		<i>enthält klare Abgrenzungen zwischen den Flächen</i>	3.22	0.68	0.46	.64	.245	.268

Item	Inhaltsbereich	Itemstamm	Itembeschreibung	<i>M</i>	<i>SD</i>	s_i^2	p_i	<i>ICC</i>	η_p^2
60 ²	FO		<i>enthält Flächen. die ineinander übergehen</i>	2.32	0.68	0.46	.46	.343	.361
61	FO		<i>enthält unbearbeitete Flächen</i>	2.33	0.34	0.11	.47	.616	.621
62 ²	RA	<i>Das Bild wirkt...</i>	<i>zweidimensional</i>	2.70	0.52	0.27	.54	.310	.336
63 ²	RA		<i>dreidimensional</i>	1.82	0.58	0.33	.36	.388	.404
64	RA		<i>tief</i>	2.12	0.35	0.13	.42	.419	.437
65 ²	RA		<i>flach</i>	2.31	0.46	0.21	.46	.301	.330
66 ²	RA		<i>plastisch. räumlich</i>	2.32	0.44	0.19	.46	.369	.391
67 ²	RA		<i>den (Bild-)Raum ausschöpfend. den Raum erfüllend</i>	3.59	0.59	0.34	.72	.359	.346
68	RA	<i>Das Bild ist...</i>	<i>perspektivisch</i>	2.03	0.44	0.20	.41	.609	.613
69 ²³	RA		<i>perspektivisch verzerrt (unperspektivisch)</i>	1.34	0.67	0.45	.27	.058	.107
70	RA		<i>frei von Perspektive (aperspektivisch)</i>	2.15	0.40	0.16	.43	.457	.473
71 ²	BE	<i>Das Bild ist...</i>	<i>ruhig</i>	2.09	0.39	0.15	.42	.313	.340
72	BE		<i>unruhig</i>	2.35	0.42	0.17	.47	.420	.437
73	BE		<i>wild</i>	1.86	0.51	0.26	.37	.427	.440
74 ²	BE		<i>bewegt</i>	2.71	0.59	0.35	.54	.242	.273
75 ²	BE		<i>dynamisch</i>	2.70	0.47	0.22	.54	.142	.189
76 ²	BE		<i>starr</i>	1.52	0.45	0.21	.30	.154	.201
77 ²	BE		<i>expandierend. sich ausweitend</i>	2.63	0.38	0.15	.53	.231	.269
78 ²³	BE	<i>Die Bewegung im Bild ist...</i>	<i>klein</i>	2.12	0.56	0.31	.42	.038	.099
79 ²³	BE		<i>groß</i>	2.51	0.63	0.40	.50	.098	.146
80 ²	BE		<i>geordnet</i>	2.85	0.44	0.19	.57	.295	.324
81 ²³	BE		<i>zielgerichtet</i>	2.50	0.48	0.23	.50	.066	.126
82 ²	BE		<i>chaotisch</i>	1.75	0.46	0.21	.35	.395	.413
83	KO	<i>Die Gesamtkomposition ist ...</i>	<i>senkrecht angelegt</i>	2.34	0.51	0.26	.47	.527	.535
84	KO		<i>waagrecht angelegt</i>	1.60	0.55	0.31	.32	.451	.463
85	KO		<i>diagonal angelegt</i>	2.30	0.49	0.24	.46	.451	.466
86 ²	KO		<i>einfach</i>	2.80	0.43	0.19	.56	.209	.247
87 ²	KO		<i>komplex</i>	2.29	0.49	0.24	.46	.196	.233
88 ²	KO		<i>vielseitig</i>	2.37	0.51	0.26	.47	.145	.189
89 ²	KO		<i>offen</i>	2.55	0.54	0.29	.51	.227	.262

Item	Inhaltsbereich	Itemstamm	Itembeschreibung	<i>M</i>	<i>SD</i>	s_i^2	p_i	<i>ICC</i>	η_p^2
90 ²	KO		<i>geschlossen</i>	2.21	0.53	0.29	.44	.317	.342
91 ²³	KO		<i>gegliedert</i>	2.93	0.43	0.18	.59	.076	.128
92 ²	KO		<i>im Gleichgewicht</i>	2.93	0.43	0.19	.59	.334	.358
93 ²	KO		<i>symmetrisch</i>	1.74	0.42	0.17	.35	.189	.234
94 ²³	KO		<i>asymmetrisch</i>	2.74	0.62	0.38	.55	.144	.187
95	KO		<i>flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)</i>	1.60	0.53	0.28	.32	.405	.423
96 ²	KO	<i>kein Itemstamm</i>	<i>Figur und Grund sind voneinander unterscheidbar</i>	3.27	0.59	0.35	.65	.240	.267
97 ²³	KO	<i>kein Itemstamm</i>	<i>Bildobjekte stehen separat</i>	2.81	0.54	0.29	.56	.139	.186
98 ²	KO	<i>kein Itemstamm</i>	<i>Bildobjekte verschmelzen</i>	2.00	0.65	0.42	.40	.254	.280
99 ²	KO	<i>Der Schwerpunkt des Bildes liegt in der ...</i>	<i>oberen Bildhälfte</i>	2.40	0.53	0.28	.48	.385	.404
100 ²	KO		<i>unteren Bildhälfte</i>	2.42	0.59	0.35	.48	.317	.339
101 ²³	KO		<i>linken Bildhälfte</i>	2.65	1.01	1.03	.53	.090	.117
102 ²	KO		<i>rechten Bildhälfte</i>	2.19	0.67	0.45	.44	.151	.192
103 ¹	AU	<i>Das Bild wirkt...</i>	<i>leicht</i>	2.24	0.24	0.06	.45	.454	.471
104 ²	AU		<i>schwer</i>	1.86	0.46	0.21	.37	.331	.354
105 ²	AU		<i>lebendig</i>	3.07	0.41	0.17	.61	.245	.279
106 ²	AU		<i>starr</i>	1.73	0.36	0.13	.35	.190	.236
107	AU		<i>diffus</i>	1.80	0.37	0.14	.36	.398	.419
108 ²	AU		<i>verschwommen</i>	1.42	0.49	0.24	.28	.185	.221
109	AU		<i>präzise. exakt</i>	2.40	0.42	0.18	.48	.437	.452
110 ²	AU		<i>symbolisch aufgeladen</i>	2.44	0.83	0.69	.49	.346	.360
111	AU		<i>harmonisch</i>	2.60	0.49	0.24	.52	.369	.351
112 ²	AU		<i>widersprüchlich</i>	1.94	0.53	0.28	.39	.310	.334
113 ²	AU		<i>ausdrucksstark</i>	3.07	0.59	0.35	.61	.199	.213

Anmerkungen: Itemauswahl: ¹ = Item ausgeschlossen aufgrund Itemvarianz ($s_i^2 < 0.10$), ² = Item ausgeschlossen aufgrund Inter-Rater-Reliabilität (unterschiedliche Kriterien je Inhaltsbereich), ³ = Item ausgeschlossen aufgrund partiellem Eta-Quadrat (untere 10% der Verteilung), ⁴ = Item ausgeschlossen aufgrund Inter-Item-Korrelation ($r \geq .80$);

Inhaltsbereiche: DA = *Darstellungsweise*, FA = *Farbe*, FO = *Form*, RA = *Raum*, BE = *Bewegung*, KO = *Komposition*, AU = *Ausdruck*;

Statistische Kennwerte: *M* = Mittelwert (umkodiert: 0 = *trifft überhaupt nicht zu*, 5 = *trifft vollkommen zu*), *SD* = Standardabweichung des Items, s_i^2 = Itemvarianz, p_i = Itemschwierigkeit, *ICC* = Intra-Klassen-Korrelationskoeffizient, η_p^2 = Effektstärkeschätzer partielles Eta-Quadrat

7.4. Literaturverzeichnis

- Arnheim, R. (2000). *Kunst und Sehen: Eine Psychologie des schöpferischen Auges*. Berlin: De Gruyter.
- Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. *Personality and Social Psychology Review*, *11*(2), 150-166. doi:10.1177/1088868306294907
- Borkenau, P., & Ostendorf, F. (2008). *NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI)*. Göttingen: Hogrefe.
- Chapman, L., Morabito, D., Ladakakos, C., Schreier, H., & Knudson, M. (2001). The effectiveness of art therapy interventions in reducing post traumatic stress disorder (PTSD): Symptoms in pediatric trauma patients. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, *18*(2), 100-104. doi:10.1080/07421656.2001.10129750
- Eber, P., Müller, S., Bader, R., & Baukus, P. (1998). *Die Nürtinger Beurteilungsskala zur Einschätzung von Patientenbildern im Therapieverlauf*. Nürtingen: Fachhochschule für Kunsttherapie.
- Eitel, K., Szkura, L., Pokorny, D., & von Wietersheim, J. (2008). Do you see what I see? A study about the interrater reliability in art therapy. *Psychotherapy Research*, *18*(2), 216-224. doi:10.1080/10503300701441995
- Elbing, U., & Hacking, S. (2001). Nürtinger Beurteilungsskala und Diagnostic Assessment of Psychiatric Art: Neue Wege zur Evaluation der Bilder von Kunsttherapie-Patienten. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, *12*(3), 133-144. doi:10.1026//0933-6885.12.3.133
- Elbing, U., & Hölzer, M. (2007). Entwicklung und erste Evaluation eines Instruments zur kunst- und gestaltungstherapeutischen Prozessdokumentation. *Zeitschrift für Musik-, Kunst- und Tanztherapie*, *18*(2), 85-99. doi:10.1026/0933-6885.18.2.85
- Elbing, U., Hölzer, M., Danner-Weinberger, A., & von Wietersheim, J. (2009). Reliabilität und Validität des Instruments „DokuPro – Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse“. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, *20*(1), 1-7. doi:10.1026/0933-6885.20.1.1
- Elbing, U., Neuwirth, S., Knöbel, A., & Krilles-Mayr, M. (2010). *DokuPro – Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse: Handbuch zum Dokumentationsbogen*.

- Furr (2008). A framework for profile similarity: Integrating similarity, normativeness, and distinctiveness. *Journal of Personality*, 76(5), 1267-1316. doi:10.1111/j.1467-6494.2008.00521.x
- Gantt, L., & Tinnin, L. (2007). Intensive trauma therapy of PTSD and dissociation: An outcome study. *The Arts in Psychotherapy*, 34, 69-80. doi:10.1016/j.aip.2006.09.007
- Hacking, S., Foreman, D., & Belcher, J. (1996). The descriptive assessment for psychiatric art: A new way of quantifying paintings by psychiatric patients. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 184, 425-430. URL: www.researchgate.net/publication/14511452_The_descriptive_assessment_for_psychiatric_art_A_new_way_of_quantifying_paintings_by_psychiatric_patients/file/e0b4952a5d61b044a9.pdf
- Helmstadter, G. C. (1957). An empirical comparison of methods for estimating profile similarity. *Educational and Psychological Measurement*, 17, 71 doi:10.1177/001316445701700105
- Metzl, E. S. (2008). Systematic analysis of art therapy research published in *ArtTherapy: Journal of AATA* between 1987 and 2004. *The Arts in Psychotherapy*, 35, 60–73. doi:10.1016/j.aip.2007.09.003
- Meyer, G. (2011). *Sprache der Bilder: Kunst verstehen: Form, Farbe, Komposition*. Leipzig: Seemann.
- Kebeck, G., & Schroll, H. (2011). *Experimentelle Ästhetik*. Wien: Facultas.
- Kandinsky, W. (1955). *Punkt und Linie zu Fläche: Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente*. Bern: Benteli.
- Kobbert, M. J., (1986). *Kunstpsychologie: Kunstwerk, Künstler und Betrachter*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Koch, K. (2008). *Der Baumzeichentest: Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches Hilfsmittel*. Bern: Hans Huber.
- Moosbrugger, H., & Kevala, A. (2008). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer.

- O'Connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. *Behavior Research Methods, Instrumentation, and Computers*, 32, 396-402. URL: <http://link.springer.com/article/10.3758/BF03200807#page-1>
- Pifalo, T. (2002). Pulling out the thorns: Art therapy with sexually abused children and adolescents. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 19(1), 12-22. doi:10.1080/07421656.2002.10129724
- Schottenloher, G. (Hrsg.). (1994). *Wenn Worte fehlen. sprechen Bilder: Bildnerisches Gestalten und Therapie* (1. Band). München: Kösel.
- Stuhler-Bauer, A., & Elbing, U. (2003). Die phänomenologische Bilderfassung: Ein kunsttherapeutisches Experiment. *Zeitschrift für Musik-, Kunst- und Tanztherapie*, 14(1), 32-46. doi:10.1026//0933-6885.14.1.32
- Vollmar, K. (2008). *Die faszinierende Welt der Farben: Ein Glossar von A-Z*. Witten: Ars Momentum.
- Von Sprei, F., Martius, P., & Förstl, H. (Hrsg.). (2005). *Kunsttherapie bei psychischen Störungen*. München: Elsevier.
- Wirtz, M., & Caspar, F. (2002). *Beurteilerübereinstimmung und Beurteilerreliabilität*. Göttingen: Hogrefe.

7.5. Internetressourcen

- Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie (2014). URL: <http://www.dfkg.de> [letzter Zugriff: 24.02.2013]
- Duden (2014). URL: <http://www.duden.de> [letzter Zugriff: 24.02.2013]
- SoSci Survey (2014). URL: <https://www.soscisurvey.de> [letzter Zugriff: 24.02.2013]
- University of Columbia (2014). SPSS, SAS, and MATLAB Programs for Determining the Number of Components and Factors Using Parallel Analysis and Velicer's MAP Test. URL: <https://people.ok.ubc.ca/briocconn/nfactors/nfactors.html> [letzter Zugriff: 24.02.2014]
- Verband Deutscher Kunsttherapeuten (2014). URL: <http://www.vdkt.de> [letzter Zugriff: 24.02.2014]

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass diese Bachelorarbeit von mir persönlich verfasst ist und dass ich keinerlei fremde Hilfe in Anspruch genommen habe. Ebenso versichere ich, dass diese Arbeit oder Teile daraus weder von mir selbst noch von anderen als Leistungsnachweise andernorts eingereicht wurden. Wörtliche oder sinngemäße Übernahmen aus anderen Schriften und Veröffentlichungen in gedruckter oder elektronischer Form sind gekennzeichnet. Sämtliche Sekundärliteratur und sonstige Quellen sind nachgewiesen und in der Bibliographie aufgeführt. Das Gleiche gilt für grafische Darstellungen und Bilder sowie für alle Internet-Quellen. Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs in elektronischer Form anonymisiert versendet und gespeichert werden kann. Mir ist bekannt, dass von der Korrektur der Arbeit abgesehen werden kann wenn die Erklärung nicht erteilt wird.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schoch', with a long horizontal flourish extending to the right.

Kerstin Schoch

St. Leon-Rot, den 25. Februar 2014